

INSTITUTT FOR DATATEKNOLOGI OG INFORMATIKK

IDATT2501 - FORDYPNINGSPROSJEKT

Vurdering av jobbannonser ved hjelp av Copilot Studio

Forfattere:

Adele Kjølstad

Helle Vosmik Rosenlind

17.12.2024

Sammendrag

Er det mulig å bruke Copilot studio, en type kunstig intelligens (KI), til å filtrere ut relevante jobbutlysninger?

KI-systemer er bygget opp for å etterligne menneskelig evne til å tolke og lære fra data, og i dag finnes det mange anvendelser av denne teknologien, som for eksempel Netflix-anbefalinger og spamfiltre i e-post. Disse anvendelsene benytter algoritmer for å analysere store mengder data og presentere tilpassede søkeresultater. (Pwc, 2024) Fordelen med dette er at oppgaven kan utføres raskere og at det krever mindre manuelt arbeid.

Prosjektet gikk ut på å undersøke hvorvidt det går an å anvende denne teknologien til å filtrere ut relevante jobbutlysninger. For å realisere dette, vurderte vi Copilot Studio som en mulig plattform for å utvikle denne løsningen. Dette gjøres ut i fra ønsket fra NTNU Bridge, en arbeidslivsportal der studenter kan finne relevante arbeidslivserfaringer, både underveis i studietiden og jobb etter endt studietid. Utlysningene hentes fra Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) sin nettside Arbeidsplassen.no.

I vårt arbeid med Copilot Studio kom vi frem til at plattformen ikke var optimalt egnet for prosjektet, da den har begrensninger i utviklingsmiljøet. Ettersom teknologien er relativt ny og under utvikling kan verktøyet likevel være et potensial for en fremtidig løsning for våre mål. Rapporten beskriver eksempler på teknologiske begrensninger vi støtte på i løpet av arbeidet. Disse utfordringene førte oss til en vurdering av alternative KI-løsninger som kan være egnet og bedre imøtekomme prosjektets krav.

Forord

Denne rapporten er skrevet for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i IDATT2501 For-dypningsprosjekt, under institutt for datateknologi og informatikk. Prosjektet har som hensikt å undersøke hvorvidt det er mulig, ved bruk av et kunstig intelligens (KI)- verktøy Copilot Studio, å forbedre et filtreringsfilter for jobbannonser. Oppgaven ble valgt på grunn av personlig interesse for området, og har som hensikt å forsøke å lage et filter NTNU bridge kan integrere i sine systemer.

Kommunikasjon og veiledning fra oppdragsgiver og fagveileder har hjulpet teamet med å fullføre denne prosjektoppgaven og har gitt oss god lærdom i å fullføre en oppgave på en profesjonell måte, noe som gir verdifull erfaring for fremtidige oppgaver. Vi vil gjerne rette en stor takk til fagveileder Alexander Holt for veiledningen og tilbakemeldingene vi har fått underveis i arbeidet. Vi ønsker også å takke produkteier Simon Lie for en spennende oppgave og forståelse for situasjonen da oppgaven ikke gikk helt på skinner. Sammen har de gitt oss gode råd og lærdom som vi til ta med oss videre.

Oppgavetekst

Oppgavens opprinnelige beskrivelse var som følger: En detaljert redegjørelse for problemstilling, målsetting, brukerbehov, samt funksjonelle og ikke-funksjonelle krav finnes i visjonsdokumentet (Vedlegg A: Visjonsdokument).

NTNU Bridge er NTNUs arbeidslivsportal hvor studenter kan finne relevant arbeidslivserfaring underveis i og jobb etter studiene. For å øke verdien av portalen blant studentene ønsker vi å få inn flere attraktive utlysninger utover det som kommer inn organisk fra registrerte arbeidsgivere. Dette har vi blant annet forsøkt å løse gjennom en API mot Arbeidsplassen.no. Utfordringen har vært at de tilgjengelige søkefiltrene ikke er tilstrekkelig raffinert for å kunne sile ut de utlysningene som er virkelig relevant for NTNU-studenter. Per nå får vi en stor andel irrelevante treff. I tillegg må en del søke kategorier legges inn manuelt for hver stilling, så også denne løsningen krever mye arbeid.

Utfordringen er ikke at det ikke finnes stillinger studenter kan søke på, men å identifisere og formidle de stillingene som er virkelig relevant for den enkelte student. For å oppnå dette ønsker vi å sette opp en KI-løsning som kan lese innholdet i hver utlysning, og slik trekke ut de mest relevante utlysningene fra Arbeidsplassen.no og eventuelt andre tilgjengelige kilder på nett, basert på kriterier og kontekstuell info gitt av oss. En KI-løsning vil også kunne berike utlysningene med søke kategorier hentet fra ustrukturert informasjon i kildematerialet. Vi har fått tilbakemelding fra vår leverandør at dette er en fornuftig og realistisk bruk av KI, og de vil kunne bistå med implementeringen av en slik løsning.”

Som en presisering av oppgaven ble det bestemt at KI-teknologien som skulle brukes var Copilot Studio. Dette var valgt for å ivareta personvern hensyn, et viktig fokus for NTNU Bridge. Etter oppstart av prosjektet møtte teamet på teknologiske utfordringer med Copilot Studio, som gjorde det vanskelig å gjennomføre målene som var satt. Fokuset ble derfor rettet mot en vurdering av hva som ble oppnådd, samtidig som det ble sett på eksempler fra andre teknologier som kunne oppfylle kravene Copilot studio ikke kunne. Denne avgjørelsen ble besluttet i samråd med både fagveileder og oppdragsgiver.

Figurer

1	Hente annonser i Copilot Studio ved hjelp av en flyt	7
2	Flyten som henter fra API-et	8
3	Funksjonalitet i handlingen for å hente og sortere annonser	9
4	Generativt svar	9
5	Svareksempel 1: Aktive annonser og generativt svar	10
6	Svareksempel 2: Generativt svar med aktive annonser	10
7	Svareksempel 3: Aktive og inaktive annonser	11
8	Svareksempel 4: Generativt svar med kun én annonse	11
9	Svareksempel 5: Mer detaljert generativt svar	12
10	Eksempler på feilmeldinger	13
11	Oppsummering av timelister	15
12	GET-request med feed til Arbeidsplassens API fra Postman	16
13	GET-request med If-Modified-Since fra Postman	17

Innhold

Figurer	iv
1 Kapittel 1: Introduksjon og relevans	1
1.1 Bakgrunn og problemstilling	1
1.2 Akronymer og forkortelser	1
2 Kapittel 2: Teori og relevant litteratur	1
2.1 Kunstig intelligens/anvendt KI	1
2.2 Generative KI	2
2.3 Språkmodeller	2
2.4 Nevrale nettverk	3
2.5 API	3
2.6 Smidig arbeidsmetodikk	3
2.7 Iterative prosesser	3
2.8 Forskningsmetode	4

3	Kapittel 3: Metode	4
3.1	Copilot Studio	4
3.2	Utvikling med Copilot/arbeidsmetodikken vår	4
3.3	Endring av metode	5
3.4	Utforskning	5
3.5	Arbeids- og rollefordeling	5
4	Kapittel 4: Resultater	6
4.1	Vitenskapelige resultater	6
4.2	Ingeniørfaglige resultater	6
4.2.1	Målet	6
4.2.2	Arbeidet	7
4.2.3	Oppnådde resultater	13
4.3	Administrative resultater	14
5	Kapittel 5: Diskusjon	15
5.1	Diskusjon av vitenskapelige resultater	15
5.1.1	Begrensninger i API-integrasjon	15
5.1.2	Språkutfordringer	17
5.1.3	Feilmeldinger	17
5.1.4	Fastsatte rammer	18
5.1.5	Copilot studio som chat	18
5.1.6	Undersøke en annen teknologi	19
5.2	Diskusjon av ingeniørfaglige resultater	22
5.2.1	Utfordringer med Copilot	22
5.2.2	Timer	24
5.2.3	Evaluerer av endelige resultater	24
5.3	Diskusjon av administrative resultater	25
6	Kapittel 6: Konklusjon og videre arbeid	25
7	Samfunnspåvirkning	26

Bibliography	27
Vedlegg A: Visjonsdokument	29
Vedlegg B: Prosjekthåndbok	36
Vedlegg C: Python kode med eksempler fra OpenAI	62
Vedlegg E: Kommunikasjon med Lisa Crosbie	74
Vedlegg F: API-spesifikasjon for Arbeidsplassen.no	75
Vedlegg G: Kontrakt	77

1 Kapittel 1: Introduksjon og relevans

1.1 Bakgrunn og problemstilling

Denne rapporten dokumenterer prosjektoppgaven for IDATT2501 Fordypningsprosjekt for høsten 2024. Oppgaven ble utgitt 5. september og levert inn 17. desember.

NTNU-Bridge er en arbeidslivsportal der studenter kan finne relevante arbeidslivserfaringer, både underveis i studiene og jobb etter endt studietid. Prosjektoppgaven går ut på å undersøke om man med bruk av KI-hjelpemidler, nærmere bestemt Microsoft Copilot, kan implementere en løsning for å filtrere ut relevante jobbutlysninger for NTNU Bridges arbeidsportal. Utfordringen med dagens løsning er at søkefiltrene ikke er tilstrekkelig raffinerte for å sile ut utlysningene som er relevant for NTNU-studenter. Det er flere irrelevante treff og også attraktive stillinger som ikke dukker opp. Ønsket er at portalen skal være av verdi for studentene, og dagens løsning krever mye manuelt arbeid. (Vedlegg A: Visjonsdokument) Prosjektets hovedproblemstilling er derfor:

“Er det mulig å bruke Copilot studio, en type kunstig intelligens (KI), til å filtrere ut relevante jobbutlysninger?”

1.2 Akronymer og forkortelser

Forkortelse	Definisjon
API	Application programming interface
AI	Artificial Intelligence
KI	Kunstig intelligens
LLM	Large language models
MVP	Minimal Viable Product
SKI	Smal kunstig intelligens
KGI	Kunstig generell intelligens
KSI	Kunstig superintelligens

Tabell 1: Forkortelser og deres definisjoner

2 Kapittel 2: Teori og relevant litteratur

Dette kapittelet inneholder flere teknologier og konsepter som ble brukt underveis i oppgaven. Hensikten er å gi en oversikt over de mest sentrale aspektene som er nødvendig for en bedre forståelse av rapporten i sin helhet.

2.1 Kunstig intelligens/anvendt KI

Kunstig intelligens (KI) er et bredt og dynamisk felt som omfatter mange ulike teknologier, metoder og bruksområder, utviklet for å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens. Ifølge Regjeringen.no kan KI defineres som ”systemer som utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, med mål om å oppnå et gitt resultat” (Regjeringen 2024). Dette innebærer at KI kan utvikles for alt fra enkle effektiviseringsverktøy til avanserte systemer som lærer av erfaringer og tilpasser seg nye situasjoner.

Teknologien brukes i dag til å løse stadig mer komplekse problemer, automatisere oppgaver og forbedre både effektivitet og presisjon i en rekke prosesser (Nilssen 2024; pwc 2024).

Smal kunstig Intelligens (SKI) er den typen KI som brukes i dagens samfunn, utviklet for å utføre bestemte oppgaver effektivt, ofte bedre enn mennesker. Eksempler på SKI inkluderer selvkjørende biler og digitale assistenter som Siri og Google Assistent. I fremtiden er målet å utvikle mer avanserte former som Kunstig Generell Intelligens (KGI), som vil kunne løse komplekse problemer og tilpasse seg nye situasjoner på linje med menneskelig intelligens. Et steg videre er Kunstig Superintelligens (KSI), hypotetiske systemer som vil kunne overgå menneskelige evner på alle områder. Både KGI og KSI er fortsatt langsiktige mål innen KI-forskningen. (Microsoft 2024c)

KI kan kategoriseres etter funksjonelle metoder og læringsmetoder. Funksjonelt kan KI deles inn i reaktive maskiner, som reagerer på spesifikke input uten å lære av det, og minnebegrensede maskiner, som bruker tidligere erfaringer for å forbedre fremtidige handlinger, f.eks. selvkjørende biler. Når det gjelder læring kan KI benytte maskinlæring. Her lærer systemene mønstre basert på data, dyp læring som bruker nevralt nettverk til å løse komplekse oppgaver, eller naturlig språkbehandling som gjør det mulig for KI å forstå og generere menneskelig språk. (geeksforgeeks 2024)

2.2 Generative KI

Generativ kunstig intelligens (generativ KI) er en type KI som kan generere helt nytt innhold basert på gitte instruksjoner (Strålberg 2024), enten det gjelder tekst, bilder, lyd eller videoer. I motsetning til tradisjonell KI, som følger forhåndsdefinerte regler eller algoritmer, er generativ KI designet for å være kreativ og skape originale resultater (Sap 2024b). Eksempler på dette er Midjourney, som genererer bilder ut fra tekstbeskrivelser, og ChatGPT som lager tekst og svarer på spørsmål basert på brukers input.

2.3 Språkmodeller

Språkmodeller lærer seg mønstre i språket ved å analysere bøker, nettsider og andre kilder, og dermed forstå hvordan ord og setninger henger sammen. Tidligere ble eldre modeller brukt til enklere oppgaver, som oversettelse via google translate eller autokorrekt i Word. I dag har teknologien utviklet seg betydelig, og nyere modeller som ChatGPT og Copilot har blitt dyktige på å generere tekst og utføre mer avanserte oppgaver. (Tzur 2024)

LLM, Large language models, eller språkmodeller, er generative KI-modeller og er laget med mål om å hjelpe brukere med spesifikke oppgaver. De kan blant annet gjenkjenne og generere tekst og er trent på store datasett for å kunne forstå og produsere menneskelignende språk. Språkmodellene er bygget på en type maskinlæring, nærmere bestemt nevralt nettverk. Denne typen læring involverer analyse av ustrukturerte data som til slutt fører til at modellen kan gjenkjenne forskjeller i innhold uten menneskelig innblanding. (Cloudfare 2024)

2.4 Nevrale nettverk

Nevrale nettverk er en teknikk innen kunstig intelligens som prøver å etterligne hvordan hjernen bearbeider informasjon. Det består av mange enkle enheter, kalt noder, som er koblet sammen i lag. Data går gjennom disse lagene en vei, og hvert lag hjelper med å bearbeide informasjonen før et endelig resultat blir laget. Hver node gir en "vekt" til dataene den mottar, og hvis summen av vektene er høy nok, sendes informasjonen videre til neste lag. Når nettverket blir trent, justeres vektene slik at den blir bedre til å gi riktige svar basert på eksempler. Denne teknikken, kalt dypplæring, har vært brukt i mer enn 70 år, men har blitt mye mer effektiv de siste årene, takket være kraftigere datamaskiner. (Hardesty 2024)

2.5 API

Application programming interface, API, er kode for å utveksle data mellom systemer. Med et API kan to systemer kommunisere og dele data med hverandre og dermed automatisere prosesser. Fordelene med dette er mindre ressursbruk for virksomheter, da flere løsninger i dag er tidkrevende. Uten et API må dette gjøres manuelt og av mennesker, som er mindre effektivt og har større risiko for feil (Aspelund 2024).

API-er har et begrenset antall handlinger og datapunkter som kan eksponeres for ekstern programvare for interaksjon. Gjennom disse datapunktene kan et programvaresystem hente og sende data via API-et. Når et system ønsker å utføre en handling, sendes en forespørsel med nødvendig informasjon, ofte ved hjelp av etablerte protokoller som HTTP, for å angi hvilken handling som ønskes. API-et svarer deretter med resultatet av handlingen. (Sap 2024a) Dataene som utveksles, er vanligvis i JSON- eller XML-format, som begge er tekstbaserte og derfor enkle å overføre mellom ulike maskiner og benyttes av de fleste programmeringsspråk. (w3schools 2024)

2.6 Smidig arbeidsmetodikk

Smidige arbeidsmetoder er i dag den moderne og mest foretrukne metoden å jobbe på (Dingsøy 2024). Dette er et stort tema, men kort oppsummert går metoden ut fra at systemutviklingsprosjekter kan være uforutsigbare, og at prioriteringen av funksjonelle krav kan endre seg underveis i prosessen. For å håndtere denne uforutsigbarheten, utvikles systemet iterativt gjennom hyppige leveranser fremfor større sjeldne leveranser. I tillegg sikrer denne tilnærmingen kontinuerlig forbedring og tett samarbeid i teamet. (Digir 2024)

2.7 Iterative prosesser

En iterativ prosess består av mange små utviklingsrunder, der brukerens behov står i sentrum. Før man begynner utviklingen, er det viktig å forstå brukeren og definere problemet. Når en prototype er klar skal den brukertestes, og det kan være nødvendig å teste prototypen flere ganger for å gjøre justeringer. Denne kontinuerlige prosessen har som mål å involvere kunden gjennom hele utviklingen og tidlig oppdage eventuelle feil i både struktur og funksjonalitet. (NDLA 2024)

2.8 Forskningsmetode

Forskningsmetoder er fremgangsmåter i vitenskapelig forskning som systematisk og planmessig brukes for å danne kunnskap og teorier om konsepter. Det innebærer flere prinsipper og regler for teoretisk drøfting og argumentasjon, samt prosedyrer og teknikker for gjennomføring av undersøkelsene. Det er et stort fokus på gyldighet i argumentasjonen og at det er en logisk sammenheng mellom premissene og slutningene som argumentene leder fram til, der alle relevante momenter skal tas med i vurderingen (Grønmo 2024)

3 Kapittel 3: Metode

Dette kapitlet utdyper bruken av teknologiene beskrevet i forrige kapittel, samt valg som er gjort etter grunnlaget fra visjonsdokumentet. Det inneholder en beskrivelse av hvordan prosjektet ble løst ved bruk av metoder, litteratur og verktøy i henhold til prosjektoppgaven.

3.1 Copilot Studio

Copilot Studio er et grafisk grensesnitt som lar deg opprette og tilpasse kopiloter ved hjelp av naturlig språk eller grensesnittet (Microsoft 2024d). De deler ikke data med en tredjepart og bruker ikke kundedata til å trene sin kopilot eller KI-funksjoner, med mindre man har gitt tilgang til å gjøre det (Microsoft 2024b). Dette er hovedårsaken til at det er denne KI-teknologien som er benyttet i denne oppgaven. Oppdragsgiver, NTNU Bridge, ønsket spesifikt å ta i bruk denne teknologien, da andre alternativer ikke tilbyr like stor grad av sikkerhet. OpenAI sitt API tilbyr lignende funksjoner som Copilot studio, men kan ikke garantere at dataen som sendes inn ikke blir brukt for deres trening, “When you use our services for individuals such as ChatGPT or DALL•E, we may use your content to train our models” (OpenAI 2024b). For Bridge er det svært viktig å ivareta personvern, og da vil ikke plattformer som OpenAI være aktuelt.

3.2 Utvikling med Copilot/arbeidsmetodikken vår

I denne oppgaven ble det fra oppdragsgiver spesifisert at teknologien som skulle benyttes var Copilot Studio, slik det fremgår i visjonsdokumentet (Vedlegg A: Visjonsdokument). Prosessen startet derfor med en fase preget av undersøkende arbeid for å oppnå bedre forståelse av denne teknologien. Metoden som ble brukt for dette innebar å samle inn og skumme gjennom relevante informasjonskilder for raskt å vurdere relevans for oppgaven. I tillegg til Copilot Studio ble også Power Automate, en teknologi som gir mer funksjonalitet til Copilot Studio, ansett som viktig for prosjektet (Microsoft 2024e). Sammen skaper disse teknologiene en mulighet for mer avanserte og integrerte løsninger.

Under utviklingen var hovedmålet å levere en MVP. For å nå dette målet ble det brukt en iterativ tilnærming og prinsipper fra smidig utvikling. Arbeidet ble strukturert ved å dele opp oppgavene i så små og håndterbare enheter som mulig, som skissert i det første utkastet av milepælsplan (v1), se (Vedlegg B: Prosjekthåndbok). Hver enkelt oppgave eller funksjon ble deretter utviklet og testet en etter en, noe som innebar en omfattende prosess med prøving, feiling og tilpassing. Gjennom kontinuerlig testing og iterasjoner ble funksjonaliteten gradvis forbedret til teamet oppnådde ønsket

resultat. Ved å følge denne metoden sikret teamet en effektiv og organisert fremgangsmåte, som også åpnet for kontinuerlig forbedring og læring gjennom prosessen.

3.3 Endring av metode

Etter utprøving med Copilot Studio konkluderte teamet med at plattformen ikke var egnet for utviklingsformålet. Målet var å levere en MVP til NTNU Bridge som de kunne integrere i sine systemer. Begrensningene i teknologien gjorde det vanskelig å fortsette med utviklingen. Siden Copilot studio var den plattformen teamet hadde fått beskjed om å bruke, ble målet forandret. Dette førte til at videre arbeid rettet seg mer mot en forskningsbasert utforskning av problemstillingen.

3.4 Utforskning

I oppgaven benyttet teamet en utforskende forskningsmetode for å evaluere potensialet i ulike KI-løsninger for et filtreringssystem av jobbbannonsene. Som nevnt tidligere begynte teamet med Copilot Studio, men etter systematisk testing av plattformens dokumentasjon og funksjonalitet, ble det konkludert med at den ikke var tilstrekkelig for teamets prosjekt på grunn av utviklingsbegrensninger i plattformen.

Etter denne konklusjonen valgte teamet å undersøke OpenAI som et alternativ, basert på tilgjengelig dokumentasjon og eksempler på bruk. Gjennom en sammenligning av funksjoner og verktøy i OpenAI var det mulig å se løsninger som oppfylte flere av våre krav. Dette var blant annet mer avansert databehandling og bedre støtte for filtreringsoperasjoner, som ikke var mulig med Copilot Studio. Denne metoden fokuserer på å undersøke dokumentasjon og sammenligne løsninger, og gir oss et sterkere grunnlag for å vurdere hvilke verktøy som faktisk kan fungere for vårt formål. Samtidig synliggjør den begrensningene vi møtte med den opprinnelige plattformen.

3.5 Arbeids- og rollefordeling

Arbeids- og rollefordelingen i prosjektet har vært strukturert, men med rom for fleksibilitet. Helle har hatt hovedansvaret for de administrative oppgavene, som har bidratt til effektiv organisering og oversikt over prosjektets ulike deler. Adele har brukt mest tid på å utforske de tekniske aspektene, inkludert utforskning av plattformer og utviklingsverktøyet.

Prosjektet har i stor grad blitt gjennomført i fellesskap, med arbeidsøkter der teamet enten har arbeidet fysisk sammen eller opprettholdt aktiv kommunikasjon underveis. Denne arbeidsformen sikret god felles forståelse av teoretiske og tekniske elementer. Den hyppige kommunikasjonen styrket samarbeidet gjennom kontinuerlig deling av informasjon og skapte en effektiv arbeidsflyt. Ettersom mange av oppgavene ble løst i fellesskap er det ikke et klart skille i rollefordelingen, men ulikhetene i de spesifikke ansvarsområdene fremkommer i timelistene (Vedlegg B: Prosjekthåndbok).

4 Kapittel 4: Resultater

4.1 Vitenskapelige resultater

Prosjektet tok utgangspunkt i problemstillingen: ”Er det mulig å bruke Copilot Studio, en type kunstig intelligens (KI), til å filtrere ut relevante jobbutlysninger for NTNU Bridge?” Arbeidet gikk ut på å undersøke hvorvidt dette var mulig.

Etter utforsking og arbeid med Copilot Studio, avdekket prosjektet at teknologien ikke kunne møte kravene til nødvendig funksjonalitet. Ettersom dette var den fortrukne teknologien for NTNU Bridge, hindret disse begrensningene prosjektets fremdrift. Teamet konkluderte med at mer avansert teknologi og tilpasning enn det Copilot Studio kunne tilby hadde vært nødvendig for å levere en MVP. Dette ble ansett som en begrensning i forhold til prosjektets opprinnelige mål, men ga samtidig verdifull innsikt i muligheter og utfordringer ved bruk av Copilot Studio i lignende kontekster.

Disse resultatene legger grunnlaget for videre arbeid og diskusjoner rundt om andre KI-løsninger kan være aktuelle. Dette også med hensyn på om de integreres med ivaretagelse av brukernes behov og oppfyller krav til personvern.

4.2 Ingeniørfaglige resultater

4.2.1 Målet

Behov	Prioritet	Dagens løsning	Foreslått løsning
Skape et godt filtreringssystem slik at resultatet som kommer opp er relevant for studenter	Høy	Blanding av jobbannonser som manuelt lages av arbeidsgivere og bruk av API til arbeidsplassen.no. Her er de tilgjengelige søkefilterne ikke tilstrekkelig raffinert. Dette fører til mange annonser som er urelevante for studentene på NTNU.	Bruk av KI (MS Copilot) til å hente mer relevante utlysninger. En løsning som kan lese innholdet i hver utlysning og trekke ut de mest relevante.

Tabell 2: Behovet for filtreringssystemet

Prosjektet hadde som mål å implementere en hovedfunksjon med høy prioritet, å skape et godt filtreringssystem slik at resultatet er relevant for studentene. Ettersom dette ble ansett som en utforskende løsning med ukjent teknologi var det ikke satt spesifikke krav på hva dette innebar. Undermål var å vurdere og ta stilling til om KI-løsningen kunne berike utlysningene med strukturert informasjon fra ustrukturert innhold, se (Vedlegg A: Visjonsdokument). Ved avslutningen av prosjektet ble ikke en MVP laget, men ettersom prosjektet tok en annen retning ble det satt nye mål. Disse målene gikk ut på å avgjøre om det var mulig å implementere ønsket funksjonalitet i andre KI-verktøy.

4.2.2 Arbeidet

Teamet klarte å lage et grunnlag for et potensielt filter, men det inkluderte ikke alle funksjonalitetene som var ønsket av oppdragsgiver. Det ble implementert fungerende kode for å hente inn utlysningene fra Arbeidsplassen.no. Dette ble gjort med Power Automate, som brukes som en tilleggsfunksjon til Copilot for å automatisere prosesser (Microsoft 2024e).

Figur 1: Hente annonser i Copilot Studio ved hjelp av en flyt

(a) Flyten som henter annonsene fra API-et

(b) HTTP-forespørsel mot arbeidsplassen sitt API

(c) Analysering av JSON i Copilot Studio

Figur 2: Flyten som henter fra API-et

I tillegg ble det lagt inn funksjonalitet for å markere om annonsene var aktive eller ikke. Det ble også lagt inn kode for å sortere ut de aktive annonsene, men denne var ikke pålitelig da svarene som ble generert var ulike. Responsen ga alltid de aktive, men tok også med de inaktive av og til, men disse var da hentet ut som inaktive annonser der tittelen ikke var med.

(a) Handling, analyse og opprette en løkke

(b) Handling, løkke for å loope gjennom annonser

(c) Handling, slutten av løkken og lage generative svar

(d) Flyt for å legge til informasjon i liste/String

Figur 3: Funksjonalitet i handlingen for å hente og sortere annonser

Figur 4: Generativt svar

Som vist i figur (4), er den generative meldingen som kopiloten skal returnere definert. Det er spesifisert at den kun skal søke i kildene som er vedlagt (informasjon om søke kategorier og utdanninger o.l.) og det er gitt en tilpasset melding “Relevante jobbutlysninger for NTNU studenter”. Figur 5b, 6, 8 og 9 viser hvordan de generative meldingene kan se ut.

Responsen var som følger:

The image shows a chat interface with two parts. Part (a) shows a list of active job listings: 'Operasjonssykepleier', 'Helsesekretær / Sekretær', 'LIS i gastroenterologisk kirurgi', 'LIS i gastroenterologisk kirurgi', and 'Maudland FUS barnehage søker vikariat for pedagogisk leder/barnehagelærer'. Part (b) shows a generative response: 'The job listing for a temporary position as a pedagogical leader/kindergarten teacher at Maudland FUS barnehage would be categorized under the following criteria: Education: Bachelor or equivalent, Experience: No requirement for work experience or some work experience (1-3 years), Scope: Full-time or part-time, Employment type: Temporary positions such as engagement, project, seasonal, trainee, or substitute. It also includes two references and a footer: 'Funnet med Azure OpenAI'.

aktive annonser
A minute ago

Operasjonssykepleier

Helsesekretær / Sekretær

LIS i gastroenterologisk kirurgi

LIS i gastroenterologisk kirurgi

Maudland FUS barnehage søker vikariat for pedagogisk leder/barnehagelærer

The job listing for a temporary position as a pedagogical leader/kindergarten teacher at Maudland FUS barnehage would be categorized under the following criteria:

- Education: Bachelor or equivalent
- Experience: No requirement for work experience or some work experience (1-3 years)
- Scope: Full-time or part-time
- Employment type: Temporary positions such as engagement, project, seasonal, trainee, or substitute 1 2 .

2 references ▾

1 Utlysninger%20ha%CC%8And...

2 Utlysninger%20ha%CC%8And...

| Funnet med Azure OpenAI | 🔗 🗨

Maudland FUS barnehage søker vikariat for pedagogisk leder/barnehagelærer test

Just now

(a) Svareksempel 1 - del 1

(b) Svareksempel 1 - del 2

Figur 5: Svareksempel 1: Aktive annonser og generativt svar

The image shows a chat interface with a generative response. The response lists four active job listings: 'Operasjonssykepleier', 'Helsesekretær / Sekretær', 'LIS i gastroenterologisk kirurgi', and 'Maudland FUS barnehage søker vikariat for pedagogisk leder/barnehagelærer'. It also includes a prompt: 'If you need more details about any of these listings, please let me know!' and a text input field with a character count '0/2000' and a send button.

aktive annonser
A minute ago

Here are some active job listings:

1. **Operasjonssykepleier**
2. **Helsesekretær / Sekretær**
3. **LIS i gastroenterologisk kirurgi**
4. **Maudland FUS barnehage søker vikariat for pedagogisk leder/barnehagelærer**

If you need more details about any of these listings, please let me know!

Just now

Still et spørsmål eller beskriv det du trenger

0/2000

Figur 6: Svareksempel 2: Generativt svar med aktive annonser

Figur 7: Svareksempel 3: Aktive og inaktive annonser

Figur 8: Svareksempel 4: Generativt svar med kun én annonse

Here are some of the active job advertisements:

- 1. Helsefagarbeider**
 - **Business Name:** Virksomhet hjemmetjenesten, Nattjenesten
 - **Status:** Active
 - **Last Modified:** 2024-11-13
 - **URL:** [Link](#)
- 2. HR-Konsulent**
 - **Business Name:** Oslo sykehusservice, Formidling på tvers, Oslo universitetssykehus HF
 - **Status:** Active
 - **Last Modified:** 2024-11-13
 - **URL:** [Link](#)
- 3. Bli med på reisen i denne nyopprettede stillingen!**
 - **Business Name:** Auto 8-8 Ålesund AS
 - **Status:** Active
 - **Last Modified:** 2024-11-13
 - **URL:** [Link](#)
- 4. Førde heimeteneste, eining 2 søker etter**
 - **Business Name:** Sunnfjord kommune Førde heimeteneste, eining 2
 - **Status:** Active
 - **Last Modified:** 2024-11-13
 - **URL:** [Link](#)
- 5. Spennende stilling som jobbkonsulent**
 - **Business Name:** Fretex AS Fretex Jobb og Oppfølging, Harstad

(a) Svareksempel 5 - del 1

▼ **Last Modified:** 2024-11-13

- **URL:** [Link](#)

- 7. Vil du jobbe i Barnehage, og er fleksibel til å jobbe i Follo og Romerike?**
 - **Business Name:** Adecco Karrieresenter
 - **Status:** Active
 - **Last Modified:** 2024-11-13
 - **URL:** [Link](#)
- 8. 🚑 Ambulansetjenesten trappes opp!**
 - **Business Name:** Klinikk Prehospitaltjenester, Finnmarkssykehuset HF
 - **Status:** Active
 - **Last Modified:** 2024-11-13
 - **URL:** [Link](#)
- 9. Flykspeditør - heltidsstilling**
 - **Business Name:** Widerøe Ground Handling
 - **Status:** Active
 - **Last Modified:** 2024-11-13
 - **URL:** [Link](#)
- 10. Kunne du tenke deg å jobbe for svømmehallene i Tønsberg?**
 - **Business Name:** Tønsberg kommune Svømmehallen
 - **Status:** Active
 - **Last Modified:** 2024-11-13
 - **URL:** [Link](#)

For more details, you can visit the provided URLs.

7 minutes ago

(b) Svareksempel 5 - del 2

Figur 9: Svareksempel 5: Mer detaljert generativt svar

Figur 10: Eksempler på feilmeldinger

Som bildene viser varierer svarene. Selv om resultatene er eksemplifisert hver for seg hendte det at det var en kombinasjon, altså flere av disse eksemplene som ble generert som svar samtidig. Ofte krasjet det grunnet for mye informasjon. I tillegg var det ikke et konsistent språk på svaret.

Det hadde også vært mulig å endre koden til å for eksempel hente ut beskrivelse av annonsen i stedet for eller i tillegg til tittel, men ettersom resterende funksjoner ikke var på plass ble det ansett som unødvendig på dette stadiet. Kunnskapen som ligger til grunn for den generative kunnskapen og valget av annonser som kan være relevante for NTNU-studenter er basert på kunnskap gitt av teamet. Dette bestod av søke kategorier, utdanninger og presiseringer av stillinger som er relevante.

4.2.3 Oppnådde resultater

De implementerte funksjonene gjorde det mulig for brukeren å hente ut titlene på aktive annonser. Antallet annonser var begrenset, da det ikke var støtte for store datamengder og prosjektet krasjet (Se figur 10). Teamet jobbet med å forsøke å videreutvikle de viktigste funksjonene for å skape et godt filter, gitt tidsramme og teknologi. Grunnet utfordringer med Copilot Studio ble OpenAi sitt API undersøkt som et mulig alternativ. Teamet hadde begrenset tid, som førte til at det ikke ble forsøkt å lage en MVP. Fokuset var heller rettet mot å se på mulige løsninger og dokumentere

disse med kodesnutter. (5.1.6)

4.3 Administrative resultater

Prosjektet ble utført ved hjelp av en smidig arbeidsmetodikk og iterative prosesser med et team på to medlemmer. I oppstartsfasen ble det laget en milepælsplan (v1) for å dele opp prosjektet, (Vedlegg B: Prosjekthåndbok). Dette var for å sette opp mindre mål som til slutt ville føre til gjennomføringen av hele prosjektet og samtidig gi en oversikt over tidsfremdriften. Denne ble etterhvert revidert (v2) (Vedlegg B: Prosjekthåndbok) for å samsvare med endringer i prosjektets retning og utfordringer som dukket opp. Dette ga et godt grunnlag for et fleksibelt arbeid som kunne tilpasses behovene gjennom prosjektet.

Gjennom hele prosjektet var det kontinuerlig kommunikasjon innad i teamet, samt med fagveileder og oppdragsgiver. Her var det mulig å ta opp eventuelle problemer som dukket opp, samt avklare og sikre videre fremdrift. Møteinnkallinger og referater, se (Vedlegg B: Prosjekthåndbok) viser statusen underveis, når beslutninger ble tatt og hvordan fremdriften ble kommunisert med fagveileder.

Bruken av de små kontinuerlige iterasjonene av produktet i starten av utviklingen ga en effektiv, oversiktlig status av arbeidet, der målet var å opprettholde smidig utvikling med fokus på kommunikasjon og fleksibilitet. Etterhvert som prosjektet gikk over i en mer forskningsbasert retning la teamet stor vekt på teoretisk drøfting og å sikre gyldighet i argumentasjon. Systematisk arbeid ble gjennomført for å kunne begrunne resultatene som oppsto.

Samlet var de administrative resultatene i prosjektet positive. Den smidige arbeidsflyten i starten, sammen med den mer forskningsbaserte retningen, gjorde at teamet var åpne for tilbakemeldinger fra oppdragsgiveren og endringer i fremgangsmåte. De jevnlige møtene sørget for at alle interessentene var oppdatert og enige om status på prosjektmålene og prosessen. Samtidig bidro dette til god støtte og veiledning gjennom hele prosjektet.

Totalt antall timer brukt på prosjektet ble som vist under, 306. En mer detaljert oversikt er vedlagt i (Vedlegg B: Prosjekthåndbok).

Ukenr	Helle	Adele	Sum timer pr uke
37	2,5	2,5	5,0
38	7,0	6,0	13,0
39	4,5	4,5	9,0
40	5,5	5,0	10,5
41	5,5	5,5	11,0
42	7,0	7,5	14,5
43	23,5	24,5	48,0
44	19,0	19,0	38,0
45	12,5	12,5	25,0
46	13,0	12,5	25,5
47	17,5	10,0	27,5
48	7,0	16,0	23,0
49	8,0	7,0	15,0
50	10,5	10,5	21,0
51	10,5	9,5	20,0
Sum antall timer pr person/totalt	153,5	152,5	306,0

Figur 11: Oppsummering av timelister

5 Kapittel 5: Diskusjon

I dette kapittelet vurderes resultatene opp mot problemstillingen og prosjektets mål. Arbeidet blir reflektert og analysert med tanke på forbedringer i både metodevalg og løsninger. Videre drøftes det hvordan begrensningene i teknologien påvirket prosjektets retning, samt alternative tilnærminger.

5.1 Diskusjon av vitenskapelige resultater

Fra starten av prosjektet ble det spesifisert av arbeidsgiver hvilken teknologi som skulle brukes. Som nevnt tidligere, startet prosjektet som et utviklingsarbeid med mål om å lage en MVP som oppdragsgiver senere kunne videreutvikle. Selv om Copilot Studio virket lovende i oppstarten, ble det etter hvert tydelig at verktøyet kanskje ikke var det beste for å oppnå de ønskede resultatene. Det tilbød mange tilpasningsmuligheter, spesielt med tanke på hvordan kopilotten “tenkte”. Dette skapte en optimistisk start på prosjektet, og teamet hadde store forventninger. Etter hvert som utviklingsarbeidet gikk videre, avdekket prosessen flere utfordringer som reduserte forventningene og gjorde arbeidet mer krevende enn først antatt.

5.1.1 Begrensninger i API-integrasjon

Et av de første utfordringene som oppsto var knyttet til arbeidsplassens API. Dette API-et hadde begrensede muligheter for hvilke data som kunne hentes ut, og hvordan dette kunne gjøres. API-et tilbød tre alternativer for datatilgang: en komplett feed som inneholdt alle annonser og endringer, en feedpage som krevde en spesifikk ID og ga tilgang til en enkelt side av feeden, og en feedentry som også krevde en entryID. I prosjektet ble feedpage valgt som metode, da dette var det enkleste

alternativet som samtidig ga tilgang til nødvendig informasjon. Detaljert visning av de ulike kallene til API-et er vedlagt i vedlegg (Vedlegg F: API-spesifikasjon for Arbeidsplassen.no).

En utfordring var at det ikke fantes noen enkel måte å finne de relevante ID-ene for feedpage eller feedentry. Dataen som ble hentet gjennom feedpage viste seg dessuten å være svært omfattende. Oppdragsgiveren ønsket i utgangspunktet å hente ut alle annonser som var publisert i løpet av det siste døgnet, men mengden data ble for stor for Copilot Studio å håndtere. Ifølge en kilde (Microsoft 2024f) skulle Copilot Studio kunne behandle opptil 1 MB med data fra én flyt, men teamet opplevde at dette ikke stemte i praksis. Dette ble testet i Postman (se figur 12 vedlagt under), som er en API-plattform som forenkler prosessen med testing av API-er og gjør det mulig å sende forespørsler, se svar og feilsøke problemer (apidog 2024). Selv om Postman viste at dataen var mindre enn 1 MB, oppsto feilmeldingen “ConversationStateTooLarge” flere ganger (se figur 10).

Figur 12: GET-request med feed til Arbeidsplassens API fra Postman

For å løse problemet midlertidig brukte teamet en funksjon i API-et som tillot filtrering med parameteren “If-Modified-Since” (se figur 13 nedenfor). Ved å sette denne til et spesifikt tidspunkt kunne man begrense feeden til kun å inkludere endringer etter dette tidspunktet. Selv om denne tilnærmingen reduserte mengden data til et håndterbart nivå, hadde metoden klare begrensninger. Tidsparameteren måtte stadig oppdateres manuelt, og hyppigheten av oppdateringer varierte. På noen tidspunkter kunne man hente ut data for flere timer, mens andre ganger måtte parameteren justeres hvert tiende minutt. Dette gjorde prosessen både tidkrevende og lite effektiv.

Figur 13: GET-request med If-Modified-Since fra Postman

5.1.2 Språkutfordringer

En annen utfordring var knyttet til språkinnstillingene i Copilot Studio. Selve grensesnittet i programmet var på norsk, mens all tilgjengelig dokumentasjon og veiledning var på engelsk. Dette skapte utfordringer fordi det ble vanskeligere å forstå hvor i programmet man befant seg og hvilke muligheter som var tilgjengelige. Selv om språkforskjellen i seg selv ikke innebar en mangel på fleksibilitet, gjorde det navigasjonen mer komplisert og krevde ekstra tid til å sette seg inn i funksjonene. Det er mulig at språkinnstillingen var knyttet til brukerne som var tilknyttet NTNU, men dette ble aldri bekreftet. Språkproblemet viste hvor viktig det er med grensesnitt som er enklere å forstå og bruke, uansett hvilket språk man benytter.

Språket på kopoliten ble opprinnelig satt til norsk, siden dette var språket den var ment å brukes med. Teamet visste at generative svar var nødvendig for å løse prosjektet, men oppdaget at denne funksjonen kun var tilgjengelig med engelske språkinnstillinger. Det viste seg at språket ikke kunne endres etter at kopoliten var opprettet, noe som gjorde at teamet måtte starte på nytt og opprette en ny kopilot med riktig språkinnstilling. Denne situasjonen resulterte i unødvendig merarbeid og tydeliggjorde viktigheten av brukervennlige grensesnitt og muligheter for enkle endringer i ettertid.

5.1.3 Feilmeldinger

En betydelig ulempe ved bruk av Copilot Studio var de upresise feilmeldingene, noe som skapte utfordringer for teamet, særlig fordi teknologien var ny for oss og tilgjengelig dokumentasjon ikke alltid var relevant. Mange feilmeldinger teamet støtte på, var generelle og manglet spesifikk informasjon som kunne bidra til å identifisere og løse problemene raskt.

Et eksempel på dette er feilmeldingen “ConversationSatateTooLarge” (se figur 10), som kun gir en tekst og en ID uten nærmere forklaring. Feilmeldingen oppga ikke hvor i samtalen problemet oppsto eller hvordan den kunne løses. Dette førte til at teamet brukte betydelig lengre tid på å forstå at problemet lå i dataene som ble hentet inn. I teamets tilfelle skyldtes det at datamengden

fra Arbeidsplassen sitt API var for stor, noe som ikke var tydelig kommunisert i feilmeldingen.

5.1.4 Fastsatte rammer

Videre opplevde teamet begrensninger i fleksibiliteten til Copilot Studio. Verktøyet er basert på et visuelt grensesnitt der brukeren kobler sammen ulike funksjoner i bokser for å lage en flyt. Denne formen er svært fastlåst og tilbyr lite rom for tilpasning gjennom koding. Som en konsekvens finnes det heller ingen innebygd debugging-funksjonalitet. Dette gjorde det krevende å feilsøke og lokalisere problemer i flytene. Når feilmeldinger allerede er upresise, blir mangelen på debugging-verktøy en ytterligere utfordring, særlig når det gjelder å løse komplekse problemer.

Selv om de fleste funksjonene var tilgjengelig gjennom bokser, var det likevel noen som krevde endring av koden, for eksempel løkker. Verktøyet er ment for å arbeide ved bruk av de fastsatte boksene, men det er mulighet til å se og endre små kodesnutter. Denne koden er skrevet i YAML, men det virker som en mer matematisk tilnærming, da ikke all YAML-kode fungerte. Som nevnt over måtte løkker legges til via YAML-koden. Dette førte til mye prøving og feiling, da det var vanskelig å finne måten som ga best mulig resultat.

5.1.5 Copilot studio som chat

Basert på teamets erfaringer med prosjektet og gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon, fremstår Copilot Studio som et verktøy med et potensial til å utvikle chat-løsninger. Plattformen tilbyr en rekke funksjoner, som inkluderer muligheten til å automatisere prosesser, men disse er svært få og særlig rettet mot automatiseringsprosesser som å sende e-post. Teamet kom derfor til å spørre seg om Copilot ikke er egnet for analysering som kreves til prosjektet ennå, men at det kan være aktuelt senere. Det ble derfor tatt kontakt med Lisa Crosbie, Microsoft Business Applications MVP (Most Valuable Professional) og MCT (Microsoft Certified Trainer) (Crosbie 2024) i håp om å få svar på dette. Først ble det forsøkt å ta kontakt via e-post, men på grunn av lang ventetid og teamets begrensede tid på prosjektet, ble det også forsøkt å kontakte via X. Her fikk teamet raskt svar. Den begrensede lengden på meldingene på X førte til at kommunikasjonen ble noe forenklet, og teamet var usikre på om hun forsto spørsmålet helt. Vedlagt i vedlegg E (Vedlegg E: Kommunikasjon med Lisa Crosbie) svarer hun at en extension kalt IGNITE skal komme i slutten av november og gjøre at flere handlinger enklere kan kjøre samtidig. Teamet rakk ikke å motta et svar på spesifiseringen av vårt problem.

Dette ble imidlertid tydelig da vi testet en flyt som koblet sammen to handlinger: først å hente data fra et API og deretter skrive disse ut. (Se figur 1 - figur 4) Det virket som om Copilot Studio ikke er tilstrekkelig utviklet for å håndtere flere handlinger som kreves for de komplekse problemstillingen Brigde ønsker å løse. For eksempel kreves det ikke bare å hente og skrive ut data, men også å filtrere ut kun relevant informasjon før denne eventuelt lagres. Teamets vurdering er at dette foreløpig ikke er mulig å implementere i Copilot Studio.

En annen funksjon som styrker bruken av Copilot Studio som en bedriftschat, er muligheten til å legge til spesifikk kunnskap. Dette innebærer at brukeren kan laste opp dokumenter og andre filtyper som kopilotten deretter benytter for å besvare spørsmål. Dette er særlig nyttig for bedrifter med behov for spesialisert kunnskap om bestemte temaer. I vårt eksempel testet vi funksjonen ved å legge til kunnskap relatert til å identifisere annonser rettet mot studenter ved NTNU. Vi observerte

at kopiloten i stor grad klarte å finne relevante annonser, noe som indikerer at funksjonen fungerer godt.

Det var imidlertid nødvendig å gjennomføre en samtale med kopiloten og stille presise spørsmål for å få ønskede resultater. Siden vi benyttet generative svar, opplevde vi også variasjon i responsene ved gjentatte forespørsler. Dette førte til at vi noen ganger kun fikk opp et utvalg av relevante annonser, og ikke alle relevante alternativer.

5.1.6 Undersøke en annen teknologi

På grunn av tidsbegrensninger og lisensproblematikk ble det, i samråd med veileder, besluttet å ikke eksperimentere med alternative teknologier med mindre det var mulig å få tilgang til en prøveperiode. Teamet klarte imidlertid ikke å finne en slik mulighet. I stedet ble det besluttet å dokumentere og illustrere hvordan en alternativ teknologi kunne ha fungert, basert på tilgjengelig dokumentasjon.

Etter å ha gjort innledende undersøkelser, vurderte teamet at OpenAI sin teknologi fremsto som det mest lovende alternativet. Oppdragsgiver ønsket imidlertid ikke å benytte denne løsningen på grunn av bekymringer knyttet til personvern. Ifølge OpenAIs dokumentasjon hevdes det at input og output fra API-et ikke benyttes til å trene modellene (OpenAI 2024c). Samtidig fremgår det av en annen kilde at de ikke kan garantere at dataen ikke brukes til å forbedre modellene (OpenAI 2024b). OpenAI utmerket seg også på grunn av svært god dokumentasjon, noe som står i kontrast til noe manglende dokumentasjon for Copilot Studio. OpenAI tilbyr mange kodesnutter og eksempler som viser hvordan ulike API-kall og funksjoner kan implementeres i flere ulike språk. Teknologiene er også i rask utvikling, med oppdateringer som typisk er mindre enn ett år gamle, og flere planlagte forbedringer på vei. Så derfor er det ikke sikkert at konklusjonen i denne rapporten er gyldig om for eksempel ett år.

Når det gjelder OpenAI, finnes det flere ulike modeller som kan tilpasses spesifikke behov. Det første steget i en eventuell implementering ville vært å identifisere hvilken modell som er mest relevant. Modellene har ulike spesialiseringer, og noen er bedre egnet enn andre avhengig av bruksområdet. For det aktuelle problemet ville en modell med evne til å løse komplekse oppgaver, håndtere flerspråklighet, og støtte flertrinns prosessering vært nødvendig. Basert på disse kravene vurderte teamet to modeller som spesielt relevante:

O1-preview er en resonneringsmodell designet for å løse komplekse problemer på tvers av domener. Denne modellen “tenker” før den svarer, noe som innebærer en intern tankekjede før det produseres et svar. Dette resulterer i lengre svartid og høyere kostnad knyttet til tokenbruk, men den støtter flertrinns planlegging, som kan være relevant for Brigade.

GPT-4o modellen er spesielt god på ikke-engelske språk og er optimalisert for bruk som en chat, men skal i tillegg fungere for fullføringsoppgaver. Den deler flere likhetstrekk med andre modeller som GPT-4 Turbo, men er raskere og billigere å bruke. (OpenAI 2024d).

Basert på tilgjengelig informasjon fremsto O1-preview som den mest passende modellen for dette prosjektet, grunnet dens evne til å håndtere komplekse oppgaver og prosesser med flere trinn. For ytterligere å undersøke potensialet, forsøkte teamet å finne kodesnutter som kunne løse noen av utfordringene som ble oppdaget i Copilot Studio.

Filtrere ut irrelevant data

Et praktisk eksempel er bruken av et filter for å sortere data basert på aktiv status. I stedet for å behandle hele datasettet, kan man fokusere kun på annonser merket som aktive. Dette kan gjøres enda mer effektivt ved å inkludere flere kriterier, for eksempel ved å ekskludere annonser som gjentas. Ved å filtrere bort inaktive annonser tidlig i prosessen, reduseres datamengden betraktelig. Samtidig kan man enkelt legge til ytterligere betingelser, som å fjerne andre irrelevante annonser ved hjelp av nøkkelord eller spesifikke kategorier.

Ved å redusere datamengden på et tidlig stadium, ville man ikke bare gjort prosessen mer effektiv, men også unngått mange av de tekniske begrensningene teamet møtte i Copilot Studio. Dette ville gitt et bedre grunnlag for videre behandling og lagring av informasjon, samtidig som det hadde spart både tid og ressurser.

Eksempelet under viser hvordan de har laget en funksjon i koden som filtrerer basert på sted. Dette ser ut som at ville vært mulig å endre for å bruke til denne oppgaven.

```
1 from openai import OpenAI
2 client = OpenAI()
3
4 assistant = client.beta.assistants.create(
5     instructions="You are a weather bot. Use the provided functions to answer
6         questions.",
7     model="gpt-4o",
8     tools=[
9         {
10            "type": "function",
11            "function": {
12                "name": "get_current_temperature",
13                "description": "Get the current temperature for a specific location",
14                "parameters": {
15                    "type": "object",
16                    "properties": {
17                        "location": {
18                            "type": "string",
19                            "description": "The city and state, e.g., San Francisco, CA"
20                        },
21                        "unit": {
22                            "type": "string",
23                            "enum": ["Celsius", "Fahrenheit"],
24                            "description": "The temperature unit to use. Infer this from the user's location."
25                        }
26                    }
27                },
28                "required": ["location", "unit"]
29            }
30        },
31        {
32            "type": "function",
```

```

33     "name": "get_rain_probability",
34     "description": "Get the probability of rain for a specific location",
35     "parameters": {
36         "type": "object",
37         "properties": {
38             "location": {
39                 "type": "string",
40                 "description": "The city and state, e.g., San Francisco, CA"
41             }
42         },
43         "required": ["location"]
44     }
45 }
46 ]
47 )

```

Kombinere flere handlinger

Det andre hovedproblemet var at Copilot Studio ikke hadde en egnet løsning for å knytte de ulike handlingene sammen. Selv med bruk av flyter fra Power Automate koblet sammen med handlingene til kopoliten, fungerte ikke samarbeidet mellom disse teknologiene særlig bra. Dette var fordi det blant annet ikke var mulighet for å lagre dataen på en god måte. Det var altså ikke mulig å gi Copilot flere instruksjoner om gangen for å kombinere flere handlinger. OpenAI sin KI-løsning virker mye mer fleksibel, i forhold til at man kan kode i kodespråk som Python, og ikke forholde seg til boksene i Copilot Studio. Dette gjør at man i mye større grad kan tilpasse og definere ønsket adferd av programmet. I dokumentasjonen til OpenAI finnes det eksempler på generering av “Ledetekster, funksjoner og skjemaer fra bare en beskrivelse av oppgaven din” (OpenAI 2024f). På deres sider ligger det eksempler på hvordan man kan spesifisere handlingsmønsteret og deretter hva den skal respondere med. Et eksempel på det er i JSON-format, som er gunstig, da dette kan tilpasses NTNU Bridge sitt system. Dette er omtalt som “Prompt generation”, der “Meta-prompt” er en forespørsel som instruerer modellen basert på oppgavebeskrivelsen. Et eksempel som ligger på OpenAI sine sider er vist i Vedlegg C1 (Instruksjoner til modellen.)

Det er også mulig å inkludere en resonneringsdel i begynnelsen av svaret som hjelper modellen med å avgjøre om det er endringer som trengs for å evaluere promptet, som rekkefølge av tankekjeden. Et eksempel på dette er vedlagt i vedlegg C2 (Instruksjoner med resoneringsdel.)

Outputs- skjemaene blir JSON-objekter, der det kreves at man definerer hvordan skjemaet skal se ut. Dette kan defineres etter eget ønske, som sannsynligvis hadde vært aktuelt i dette tilfellet, men det ligger også eksempler på hvordan man kan sette det opp. Total kodesnutt blir lagt ved som eksempel i vedlegg C3 (Output i egendefinert JSON.)

Her kommer det frem at det er mulig å gi flere instruksjoner til KI-en “i samme steg”, noe som ikke var mulig i Copilot Studio. I tillegg ser dette ut til å være en mye enklere måte å utføre det på, da all informasjon legges inn på samme sted. Utviklingen herifra dreide seg om å gi riktig prompts og ledetekst for å produsere mest mulige relevante svar.

Eksternt API

I eksemplene over med filtrering og kombinerings av handlinger er det ikke vist med tilknytning til et eksternt API. Dette er nødvendig for denne oppgaven da den går ut på å bruke annonsene som legges ut på arbeidsplassen.no. Dette fungerte i Copilot Studio, men ikke så godt som ønsket. Det var en begrenset mengde data som kunne hentes ut. Ønsket var å hente ut alle annonsene på en gang for så å hente ut nytt innhold for eksempel en gang i døgnet etter det.

Dette kunne med stor sannsynlighet blitt løst på flere ulike måter. En løsning kunne vært å hente inn dataen fra API-et uten hjelp av språkmodellen. Grunnen til at dette kan være en mulighet er fordi løsningen skrives i kode som gir mer fleksibilitet. Hvis dataen hentes inn på utsiden kreves det at den lagres før den behandles videre. Dette kunne da blitt gjort i for eksempel databaser eller filer. Da hadde all dataen vært på ett sted og man kunne senere brukt den som input inn i språkmodellen. En negativ side ved dette er at OpenAI bruker antall tokens som betaling for språkmodellene. Store datasett ville altså krevd flere tokens. Tokens regnes som noen bokstaver for eksempel er 1 token i underkant av et ord, mens 1-2 Setninger regnes som 30 tokens og 100 tokens er ca 75 ord. (OpenAI 2024g) Hvis man antar at en annonse inneholder ca 500 ord, ville det bli brukt i underkant av 700 tokens på en annonse. Hvis vi sammenlikner dette med prisen på språkmodellene O1-Preview og GPT-4o som ble diskutert tidligere (Se delkapittel 5.1.6. Prisen for en million tokens med modellen GPT-4o er ca 27 kroner (OpenAI 2024e). O1-Preview derimot har en pris på ca 170 kroner for en million tokens (OpenAI 2024e). Dette gir da ca 1400 annonser til den nevnte prisen. Det kan dermed fort bli dyrt ved bruk av store datasett og det må veies opp for å se om det lønner seg eller ikke.

En annen mulighet som virker passende til dette prosjektet er ved å bruke GPT actions. For å bruke dette må man ha en Open API schema som skal beskrive parameterne i API callet. Denne kan lages ved en egen OpenAI Actions GPT. Denne chaten skal hjelpe utviklere med å lage et Open API skjema ved å be den lese dokumentasjonen til det eksterne API-et for så å be den om å lage et Open API Schema. Neste steg er å finne ut om det trengs autentisering og fylle ut informasjonen til autentiseringen. For å koble seg til arbeidsplassen.no trenger man en bearer token. Dette skal da fylles inn for "Authentication", her er det mulighet for å få hjelp av ChatGPT til å finne ut hvilken informasjon som skal inn i de ulike feltene. Etter dette må den testes og justeres. (Mer informasjon finnes her OpenAI 2024a).

5.2 Diskusjon av ingeniørfaglige resultater

5.2.1 utfordringer med Copilot

Arbeidet ga minimale resultater i Copilot Studio og vil ikke være brukbart av NTNU Bridge. Som vist i kapittel (4), var det veldig varierende hva slags svar man fikk ut når handlingen ble trigget. Etersom det er brukt generativ KI er dette å forvente, men det skaper vanskeligheter i utviklingen når svaret ikke var konsekvent. Hvilke annonser som blir vist skal i utgangspunktet ikke variere selv ved bruk av Generativ KI. Da det er de samme annonsene som er i bruk.

Et annen problem som hindret utviklingen var den skjøre tilstanden til plattformen. Teamet konkluderte med at Copilot Studio kanskje ikke er egnet til denne typen analysering, da den ikke klarer å håndtere større datamengder. Dette gjør det svært krevende å bruke, særlig da dette er en stor del av målet med oppgaven. Opprinnelig tanke fra oppdragsgiver var å ta beslutninger om jobbannonsene basert på info fra fritekst og om dette var relevant for en NTNU-student. Utford-

ringen startet når Copilot Studio ikke klarte å hente inn annonsene og stadig krasjet på grunn av datamengdene. Ofte fikk man feilmeldingen om at noe gikk galt, noe som gjorde det veldig utfordrende da man de resterende gangene fikk svarene man ønsket. Ut ifra arbeidsmetodikken til teamet ble det implementert kun minimale endringer av gangen for å sikre ønsket handling. Tilfellet var at ingen endring ledet til kun riktige svar. Dersom man forsøkte å tilpasse meldingen som ble sendt slik at Copilot Studio kunne ta inn mer informasjon enn kun stikkordet som skal utløse handlingen, krasjet det (Figure 10). Denne ustabiliteten gjorde arbeidet svært krevende.

En annen faktor som gjorde det mer krevende for oppgaven var at API-et til Arbeidsplassen ikke ga informasjon om stillingen, kun nøkkelverdier og link til annonsen. Copilot Studio klarte ikke selv å gå inn på disse. Dette avviker derfor fra opprinnelig idé og gjorde det vanskeligere for kopiloten å filtrere ut relevante utlysninger bare basert på for eksempel tittel. De generative meldingene som ligner ønskede svar, varierte i omfang og kom med linker til annonsene. Linkene ledet til arbeidsplassen.no, men til en side som ikke eksisterte. Kopiloten skriver ut egen melding med liste over jobber, et generativt svar, og ikke den listen den er instruert til å skrive ut. Dermed kommer ikke alle annonsene alltid med og en annonse kunne komme flere ganger. Det ble testet at kallet klarte å hente ut alle annonsene, men i den formaterte meldingen som kopiloten ga ble ikke alle annonsene med, noe som ikke er optimalt.

En mulighet kunne vært å hardkode inn hvordan annonser så ut for å deretter gi en til kopiloten og be den vurdere om dette er en relevant annonse. Dette er ikke relevant i forhold til prosjektets mål og vil være mer tungvint enn den allerede eksisterende løsningen som finnes i dag. Det ville derfor ikke vært noen nytte i å vurdere dette.

Et annet problem var lagring av annonsene som ble hentet inn. Det ble forsøkt flere måter å lagre disse på, enten i en variabel, tabell eller liste. Det virket ikke som at Copilot Studio klarte å lagre det som ble hentet, og den klarte bare å gi direkte svar på meldingen som ble sendt, altså bare en handling.

Totalt sett virket det ikke som at Copilot Studio har kommet så langt at den klarer å håndtere store datamengder fra andre API på en god måte. Fra videoer og dokumentasjon som ligger ute på nettet testes det kun på mindre datamenger, og gjerne egendefinerte data. Teknologien er relativt ny og ble lansert i november 2023 (Microsoft 2024a) og har derfor ikke mye dokumentasjon tilgjengelig. Hovedsakelig finnes det fra Microsoft sine egne sider eller minimalt fra YouTube, men der er det kun private YouTube-videoer fra utviklere som henter informasjon fra selvlagde og små API-er. Under arbeidet var det derfor vanskelig å finne informasjon om lignende arbeid, og mye av tiden gikk til å raskt vurdere om dokumentene og videoene som kom opp var relevante eller ikke. Som nevnt over (5.1.5) virker det som at det senere kommer tilleggsfunksjoner som vil gjøre utviklingen enklere.

Fagveileder og oppdragsgiver var enige om at teamet skulle bruke et kort forsøk på å finne eksempler med andre KI-verktøy for å se om funksjonaliteten Copilot Studio manglet fantes i andre teknologier. Som nevnt tidligere ble dette gjort med OpenAI sitt API som virket mer egnet. Teamet brukte noe tid på å utforske dette, som beskrevet tidligere i oppgaven. (5.1.6)

5.2.2 Timer

Arbeidsgiver hadde, som nevnt tidligere, spesifikke ønsker om hvilken teknologi som skulle benyttes. De hadde også bekreftet at de ville dekke eventuelle lisenskostnader, se (Vedlegg G: Kontrakt). Dette medførte imidlertid forsinkelser i oppstartsfasen. Siden Bridge er en del av NTNU, var det nødvendig å kontakte NTNUs IT-team for å få lisensene på plass. Denne prosessen tok tid, da det i starten ikke kom noen svar, og både vi og arbeidsgiver måtte purre. IT-teamet opplyste at de hadde mye å gjøre, men at de ville se på saken så snart de kunne.

Etter omtrent en uke fikk arbeidsgiver beskjed fra IT-teamet om at det var utfordringer knyttet til å gi teamet tilgang til NTNUs Copilot Studio. Problemet skyldtes at løsningen var integrert med NTNUs MS365-plattform. IT-teamet anbefalte derfor at teamet benyttet en 30-dagers prøveperiode for Copilot Studio, med mulighet for forlengelse. Denne beskjeden kom i midten av oktober.

Forsinkelsene som oppsto påvirket oppstartsfasen for prosjektet betraktelig. I perioden uten tilgang forsøkte teamet å lese seg opp på teknologien så godt som mulig, noe som var litt vanskelig da det fortsatt var noe usikkerhet om hvilken teknologi som skulle brukes. Dette gjenspeiles også i timelistene. De første ukene var det relativt få registrerte timer, men så snart teamet fikk tilgang til verktøyene og lisensene på plass, økte antallet arbeidstimer betydelig. Se oppsummering av timelister (Vedlegg B: Prosjekthåndbok).

Teamet var motivert for å levere et godt stykke arbeid, men det ble tidlig klart at det totale timeantallet for prosjektet ikke ville bli oppnådd. Dette ble diskutert med veileder, som bekreftet at teamet skulle fokusere på å jobbe så mye som mulig innenfor rammene de hadde og registrere det oppnådde timetallet (se møte 4 i Vedlegg B: Prosjekthåndbok).

5.2.3 Evaluering av endelige resultater

Siden teknologien var ukjent for begge parter, var det vanskelig å fastsette hvilke faktorer av sluttproduktet, beskrevet i visjonsdokumentet, som ville være oppnåelig eller ikke. Verken teamet eller oppdragsgiver var forberedt på de tekniske utfordringene som oppsto. Samtidig var man klar over at slike utfordringer kunne oppstå, ettersom prosjektet involverte testing av ny teknologi. Teamet redegjorde ikke for potensielle komplikasjoner som kunne oppstå. Denne erfaringen vil bli tatt med videre, slik at man kan utforske alternative løsninger der det er mulig. Samtidig må det understrekes at teknologien som ble benyttet, var spesifikt valgt av oppdragsgiver. Teamet har tatt med seg mye verdifull erfaring om utvikling med ukjente programmer, og prosjekter der et mulig produkt kanskje ikke er oppnåelig eller krever grundigere planlegging før prosjektstart. Som nevnt tidligere førte den knappe tiden til en kort utviklingsperiode og tvang teamet til å avvike fra flere mål satt i visjonsdokumentet. Siden plattformen ikke tilbød ønsket funksjonalitet for å utføre prosjektet, ble førsteutkastet av milepælsplanen mindre relevant. Den reviderte milepælsplanen retter seg mot rapportskrivningen og rask utforskning av andre teknologier for å undersøke om disse kan tilby funksjonalitetene teamet er ute etter. De oppnådde resultatene i prosjektet viser til at Copilot Studio, ikke var egnet for formålet. Som nevnt over kunne planleggingsfasen ha tatt høyde for potensielle alternativer, men ettersom teamet hadde begrenset med tid hadde ikke dette vært gjennomførbart.

5.3 Diskusjon av administrative resultater

Under prosjektarbeidet ble utviklingen i stor grad gjennomført i fellesskap, som bidro til en god forståelse av de tekniske og administrative delene. Arbeidsprosessen besto av hyppig kommunikasjon og samarbeid, spesielt i utviklingsfasen, der diskusjon og problemløsning var aktuelt. Siden teknologien var ny for teamet, ble det ansett som mer effektivt å dele lesning og innhenting av teori som individuelt arbeid, og utvikling og implementering sammen. Denne tilnærmingen sikret at begge medlemmene var oppdaterte og kunne bidra til gode diskusjoner. De administrative oppgavene, som dokumentering, var enklere å fordele individuelt. Denne arbeidsmåten, med en kombinasjon av individuelt arbeid og samarbeid, bidro til effektivt strukturert og fleksibelt arbeid som kunne tilpasses til begge medlemmene.

Et annet aspekt med teamarbeidet var den gode kommunikasjonen gjennom hele prosjektet. Etter som teamet kun besto av to medlemmer var det veldig enkelt å ta kontakt, både formelt og uformelt. Det skapte en god arbeidsflyt der begge parter hele tiden var klar over status og videre arbeid. Da starten av prosjektfasen delvis stoppet opp grunnet manglende lisens, var teamet gode på å undersøke og lese seg opp på Copilot Studio for å ha best mulig grunnlag når lisensen var på plass. Medlemmene tok begge ansvar for å fullføre nødvendige oppgaver og prioriterte faget, da det hovedsakelig ble bestående av én måned med intenst arbeid. Dette er tydelig illustrert i timelistene med gjennomsnittlig førti timer per uke den perioden Copilot var tilgjengelig og aktuelt. Se timelister (Vedlegg B: Prosjekthåndbok). Her vises også den begrensede tiden og ansvaret hvert medlem tok for å fullføre oppdraget og forhåpentligvis levere et godt resultat. Teaminnsatsen og kommunikasjonen er derfor hevet som et godt resultat og ga hvert medlem stor innsikt og erfaring i hvordan det fungerer i et team under press. Dette vil være verdifull lærdom i kommende prosjekter.

6 Kapittel 6: Konklusjon og videre arbeid

”Er det mulig å bruke Copilot studio, en type kunstig intelligens (KI), til å filtrere ut relevante jobbutlysninger?”

Teamet har gjennomført det som var målet, og selv om oppgaven ble mer utforskende enn forventet, har teamet fått kunnskap som var avgjørende for videre arbeid. Det ble ikke mulig å levere en MVP som tilfredstilte kravet knyttet til funksjonalitet.

Mye av bakgrunnen for dette var begrensninger på plattformen Copilot Studio kombinert med begrenset arbeidsperiode og andre faktorer som påvirket arbeidsprosessen. Likevel er prosjektet nyttig og blir betraktet som viktig arbeid for lignende prosjekter, da det viser mangler ved plattformen til dette behovet. Ønsket om å skape et godt søkefilter for NTNU Bridge med Copilot Studio ble ikke oppnådd i dette arbeidet. Dersom valget av teknologi hadde vært ett annet, kunne andre KI-løsninger vært et alternativ. Til tross for en manglende MVP har det blitt vist hvilke tekniske faktorer som gjorde dette prosjektet uoppnåelig. Oppdragsgiveren var fullt inneforstått med dette og det var en felles forståelse for at Copilot Studio ikke er egnet til prosjektets mål. En MVP i en annen teknologi ble derfor ikke oppnåelig med tiden som var igjen. Det ble derfor kort undersøkt om andre KI-teknologier kunne tilby de manglende funksjonalitetene til Copilot Studio. Mulige løsninger ble funnet med OpenAI sitt API, og kan potensielt være en løsning for å kunne filtrere ut relevante jobbutlysninger.

Per dags dato er ikke Copilot Studio egnet for å utføre flere komplekse handlinger samtidig og kan derfor ikke brukes til filtrere ut relevante jobbutlysninger for NTNU Bridge. Likevel var det et mulig potensial med funksjonene i OpenAI, og dette kan være en mulig egnet løsning for funksjonaliteten Bridge ønsker seg til sin plattform. Etersom Copilot Studio er relativt nytt, der det stadig ruller ut nye utvidelser og funksjoner, er det fullt mulig at ønsket løsning er oppnåelig i nær fremtid. KI-teknologiene utvikler seg veldig raskt (Bolander 2024) og ettersom teamet med stor sannsynlighet fant en mulig løsning med OpenAI, ser man at det allerede kan være gjennomførbart. Arbeidet fra dette prosjektet kan forhåpentligvis gi et grunnlag for videre utvikling av lignende implementeringer og være til støtte for fremtidig arbeid.

7 Samfunnspåvirkning

Arbeidet vårt med å utvikle et KI-basert filtreringssystem for NTNU Bridge kan ha samfunnsmessige konsekvenser innen flere perspektiver. Fra et miljøperspektiv bruker KI-teknologi betydelig datakraft, som kan bidra til økt energibruk og klimaavtrykk (Vincent 2024). Et komplett velfungerende filter kan likevel muligens redusere ressursbruken ved å minimere unødvendig behandling.

Sett fra et helsemessig og samfunnsmessig perspektiv vil et forbedret søke- og filtreringssystem kunne hjelpe studenters tilgang til relevante jobbmuligheter. Dette kan også gjøre det enklere for underrepresenterte grupper og personer som utlyser stillinger. Dermed kan portalen være til nytte for flere, som fremmer et mer inkluderende arbeidsmarked. Økt tilgjengelighet og relevans i portalen støtter i tillegg en mer rettferdig fordeling av muligheter.

Økonomisk sett har prosjektet et potensial til å være kostnadseffektivt for arbeidslivet ved å redusere unødvendig ressursbruk. Videreutvikling av filteret med matching av studenter og arbeidsgivere kan også minske behovet for manuell sortering av jobbsøkere.

Fra et profesjonsetisk perspektiv har vi vurdert viktigheten av rettferdighet og gjennomsiktighet i filtreringsalgoritmen. Selv om KI kan optimalisere prosesser, må man være bevisst på at algoritmer kan arve eller forsterke skjevheter.

Bibliography

- apidog (2024). *What is Postman (A Tutorial for Beginners)*. URL: <https://apidog.com/blog/what-is-postman/> (urlseen 22 november 2024).
- Aspelund, Marthe (2024). *Hva er et API og en API-integrasjon?* URL: https://www.vismasoftware.no/artikler/hva-er-et-api-og-en-api-integrasjon?gad_source=1&gbraid=0AAAAADx6AZcVkbhFZuWAvRjIAlX_Mbw&gclid=EAlaIqobChMllsrMgrfjiAMVVxeiAx0OthWoEAAYAiAAEgKTkfD_BwE&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAF_KeCIPWLqH3iHsQKtYVOjSfhW8wlHrhlhSei4UNHU5ySjHJzw_aem_NgkZvP0Rsb8gEgnqr-Qk5A (urlseen 10 november 2024).
- Bolander, Thomas (2024). *Development of AI happens faster than ever, but how far have we come?* URL: <https://www.dtu.dk/english/newsarchive/2024/03/development-happens-faster-than-ever-but-how-far-have-we-come> (urlseen 21 november 2024).
- Cloudflare (2024). *What is a large language model (LLM)?* URL: <https://www.cloudflare.com/learning/ai/what-is-large-language-model/> (urlseen 10 november 2024).
- Crosbie, Lisa (2024). *Lisa Crosbie*. URL: <https://lisacrosbie.com/> (urlseen 21 november 2024).
- Digir, Prosjektveiviseren (2024). *Prosjektstyring og smidig utviklingsmetodikk*. URL: https://prosjektveiviseren.digdir.no/prosjekttyper/prosjektstyring-og-smidig-utviklingsmetodikk/79#kva_er_smidig (urlseen 8 november 2024).
- Dingsøy, Torgeir (2024). *smidige utviklingsmetoder*. URL: https://snl.no/smidige_utviklingsmetoder (urlseen 29 november 2024).
- geeksforgeeks (2024). *Types of Artificial Intelligence (AI)*. URL: <https://www.geeksforgeeks.org/types-of-artificial-intelligence/> (urlseen 5 november 2024).
- Grønmo, Sigmund (2024). *Forskningsmetode*. URL: https://snl.no/forskningsmetode_-_samfunnsvitenskap (urlseen 12 november 2024).
- Hardesty, Larry (2024). *Explained: Neural networks*. URL: <https://news.mit.edu/2017/explained-neural-networks-deep-learning-0414> (urlseen 8 november 2024).
- Microsoft (2024a). *Announcing Microsoft Copilot Studio: Customize Copilot for Microsoft 365 and build your own standalone copilots*. URL: <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2023/11/15/announcing-microsoft-copilot-studio-customize-copilot-for-microsoft-365-and-build-your-own-standalone-copilots/> (urlseen 19 november 2024).
- (2024b). *FAQ for Copilot data security and privacy for Dynamics 365 and Power Platform*. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/power-platform/faqs-copilot-data-security-privacy> (urlseen 13 november 2024).
- (2024c). *Hva er kunstig intelligens?* URL: <https://www.pwc.no/no/teknologi-omstilling/digitalisering-pa-1-2-3/kunstig-intelligens.html> (urlseen 5 november 2024).
- (2024d). *Microsoft Copilot Studio*. URL: <https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-copilot/microsoft-copilot-studio?market=no> (urlseen 13 november 2024).
- (2024e). *Power Automate*. URL: <https://www.microsoft.com/en-us/power-platform/products/power-automate> (urlseen 19 november 2024).
- (2024f). *Use input and output variables to pass information*. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-copilot-studio/advanced-flow-input-output> (urlseen 20 november 2024).
- NDLA (2024). *Den iterative prosessen*. URL: <https://ndla.no/nb/subject:a453ed64-da44-4d85-93a1-2962e597ff6a/topic:66d29293-c551-4988-8c80-4fab8b96827e/resource:aa889537-daa4-418b-ac44-6f21de1147fa> (urlseen 8 november 2024).
- Nilssen, Mette Amalie (2024). *Hva er kunstig intelligens, og hva kan det brukes til?* URL: <https://norsis.no/fakta-og-veiledninger/hva-er-ai/> (urlseen 5 november 2024).

-
- OpenAI (2024a). *Get started with GPT Actions*. URL: <https://platform.openai.com/docs/actions/getting-started> (**urlseen 16 december 2024**).
- (2024b). *How your data is used to improve model performance*. URL: <https://help.openai.com/en/articles/5722486-how-your-data-is-used-to-improve-model-performance> (**urlseen 13 november 2024**).
- (2024c). *Key concepts*. URL: <https://platform.openai.com/docs/concepts> (**urlseen 20 november 2024**).
- (2024d). *Models*. URL: <https://platform.openai.com/docs/models/gpt-4o> (**urlseen 20 november 2024**).
- (2024e). *Pricing*. URL: <https://openai.com/api/pricing/> (**urlseen 16 december 2024**).
- (2024f). *Prompt generation*. URL: <https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-generation> (**urlseen 20 november 2024**).
- (2024g). *What are tokens and how to count them?* URL: <https://help.openai.com/en/articles/4936856-what-are-tokens-and-how-to-count-them> (**urlseen 16 december 2024**).
- pwc (2024). *Kunstig intelligens*. URL: <https://www.pwc.no/no/teknologi-omstilling/digitalisering-pa-1-2-3/kunstig-intelligens.html> (**urlseen 5 november 2024**).
- Regjeringen (2024). *Nasjonal strategi for kunstig intelligens*. URL: <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-kunstig-intelligens/id2685594/?ch=3> (**urlseen 5 november 2024**).
- Sap (2024a). *Hva er en API (Application Programming Interface)?* URL: <https://www.sap.com/norway/products/technology-platform/integration-suite/what-is-api.html> (**urlseen 10 november 2024**).
- (2024b). *Hva er generativ KI?* URL: <https://www.sap.com/norway/products/artificial-intelligence/what-is-generative-ai.html> (**urlseen 5 november 2024**).
- Strålberg, Ellen (2024). *Gjennombruddet for generativ kunstig intelligens – en tidslinje*. URL: <https://teknologiradet.no/blogg/gjennombruddet-for-generativ-kunstig-intelligens-en-tidslinje/> (**urlseen 5 november 2024**).
- Tzur, Adam (2024). *Alt du trenger å vite om språkmodeller: enkelt forklart*. URL: <https://aiavisen.no/sprakmodeller/> (**urlseen 10 november 2024**).
- Vincent, James (2024). *How much electricity does AI consume?* URL: <https://www.theverge.com/24066646/ai-electricity-energy-watts-generative-consumption> (**urlseen 6 november 2024**).
- w3schools (2024). *JSON - Introduction*. URL: https://www.w3schools.com/js/js_json_intro.asp (**urlseen 12 november 2024**).

Vedlegg A: Visjonsdokument

Fordypningsprosjekt
Vurdering av jobbannonser ved hjelp av KI
Visjonsdokument

Versjon 2.0

Dokumentet er laget av Helle Rosenlind og Adele Kjølstad.

Revisjonshistorie

Dato	Versjon	Beskrivelse	Forfatter
17/09/24	1.0	Første utkast	Adele, Helle
18/09/24	1.1	Mindre justeringer	Helle
19/09/24	2.0	Spesifisering av punkt 1 og 4	Helle
19/09/24	2.0	Ferdigstilling	Adele, Helle

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	4
2. Sammendrag problem og produkt	4
2.1 Problemsammendrag	4
2.2 Produktsammendrag	4
3. Overordnet beskrivelse av interessenter og brukere	5
3.1 Oppsummering interessenter	5
3.2 Oppsummering brukere	5
3.3 Brukermiljøet	5
3.4 Sammendrag av brukernes behov	6
4. Produktets funksjonelle egenskaper	6
5. Ikke-funksjonelle egenskaper og andre krav	6
6. Referanser	6

1. Innledning

Dokumentet beskriver prosjektoppgaven i emnet IDATT 2501 Fordypningsprosjekt. Oppgaven går ut på å utvikle en løsning for å effektivisere arbeidslivsportalen til NTNU-bridge ved hjelp av KI. Dette skal være en fungerende prototype som kan implementeres i NTNU Bridge og kunne driftes og tilpasses videre av dem. Prosjektet skal utføres av to studenter fra 3. året av Bachelor i ingeniørfag, data, høsten 2024. Fagveileder er universitetslektor Alexander Holt og produkteier Simon Lie, seniorrådgiver og prosjektleder for NTNU Bridge.

NTNU-Bridge er en arbeidslivsportale der studenter kan finne relevante arbeidslivserfaringer, både underveis i og jobb etter endt studietid. Prosjektoppgaven går ut på å undersøke om man med bruk av KI-hjelpemidler som Microsoft Copilot kan implementere en løsning for å filtrere ut relevante jobbutlysninger for NTNU Bridges arbeidsportal. Utfordringen med dagens løsning er at søkefiltrene ikke er tilstrekkelig raffinert for å sile ut utlysningene som er relevant for NTNU-studenter. Det er flere irrelevante treff og også attraktive stillinger som ikke dukker opp. Ønsket er at portalen skal være av verdi for studentene, og dagens løsning krever mye manuelt arbeid. Det skal også vurderes om KI-løsningen kan berike utlysningene ved å hente ut strukturert informasjon, for eksempel søke kategorier, fra ustrukturert innhold som fritekst i stillingsbeskrivelsene, før de sendes til Bridge.

2. Sammendrag problem og produkt

2.1 Problemsammendrag

Problem med	Vurdering av jobbannonser
berører	NTNU Bridge
som resultatet av dette	skal søkefiltrene forbedres og andelen relevante treff økes.
en vellykket løsning vil	gi flere gode treff på jobbannonser for studenter.

2.2 Produktsammendrag

For	NTNU Bridge
som	har behov for å få bedre treff på jobbutlysninger for studenter
produktet navngitt	prototype for vurdering av jobbutlysninger ved hjelp av KI
som	skal få mer relevante jobbutlysninger og gjøre slik at mindre må bli gått gjennom manuelt.
i motsetning til	dagens system som har noe filtrering, men dette blir for generelt slik at mye må bli gått gjennom manuelt.
har vårt produkt	en løsning som bruker KI (MS Copilot) til å vurdere om en jobbutlysning er relevant for studenter på NTNU.

3. Overordnet beskrivelse av interessenter og brukere

3.1 Oppsummering interessenter

Navn	Utdypende beskrivelse	Rolle under utviklingen
Produkteier	Representerer kunden. Simon Lie fra NTNU Bridge	Bistår med innspill og krav til prototypen
Faglærer	Emnets emneansvarlig, Alexander Holt	Veileder gruppen underveis i prosjektet
Teknisk support	Eirik Morland. Utvikler fra Frontkom som har fulgt NTNU Bridge siden starten	Bistand til teknisk support
Gruppen	Utviklere av prototypen	Ansvar for organisering og utvikling av prototypen

3.2 Oppsummering brukere

Navn	Utdypende beskrivelse	Rolle under utviklingen
Studenter ved NTNU	Brukerne er med på å danne grunnlaget for hvilke jobbannonser som skal finnes	Studenter ved NTNU er sluttbrukere av selve systemet. Denne oppgaven går ut på å utvikle filteringsfunksjonen i Bridge sin portal. Dermed vil ikke studentene direkte ha noen påvirkning på prototypen dette prosjektet ender i.
IT-teamet til Bridge	Denne brukeren har vært med på å utvikle systemet fra start og har mye kunnskap om det nåværende systemet	Har ingen konkret rolle under utvikling, men de skal senere implementere resultatet fra produktet. Kommer til å ha regelmessig kontakt under prosjektet.

3.3 Brukermiljøet

Produktet skal integreres i NTNU Bridge sitt eksisterende system, der filtreringen av jobbutlysninger skal forbedre og/eller erstatte dagens løsning. Ettersom utviklingen kun går ut på å bruke KI til å hente ut og filtrere korrekte opplysninger for å sile ut relevante jobbannonser, vil selve integreringen i dagens systemer ikke inngå i denne oppgaven. Det skal selvfølgelig tas hensyn til hvordan systemene allerede er bygget opp, og det vil være regelmessig kontakt med IT-teamet til Bridge ved tekniske spørsmål.

3.4 Sammendrag av brukernes behov

Behov	Prioritet	Dagens løsning	Foreslått løsning
Skape et godt filtreringssystem slik at resultatet som kommer opp er relevant for studenter	Høy	Blanding av jobbannonser som manuelt lages av arbeidsgivere og bruk av API til arbeidsplassen.no. Her er de tilgjengelige søkefilterne ikke tilstrekkelig raffinert. Dette fører til mange annonser som er urelevante for studentene på NTNU.	Bruk av KI (MS Copilot) til å hente mer relevante utlysninger. En løsning som kan lese innholdet i hver utlysning og trekke ut de mest relevante.

4. Produktets funksjonelle egenskaper

Produktet skal integreres i et allerede eksisterende system, med mål om å skape et godt filtreringssystem for å hente ut relevante jobbutlysninger for hver enkelt NTNU-student. Krav for funksjonelle egenskaper blir å hente inn og lese informasjon fra arbeidsplassen.no eller eventuelt andre tilgjengelige kilder, og deretter trekke ut de mest relevante utlysningene. Kravene som hvilke stillinger som sees på som relevante er i samsvar med kriterier og kontekstuell informasjon fra Bridge. Uinteressante stillinger skal filtreres bort. Det skal også tas stilling til, og vurderes, om KI-løsningen beriker de innhentede utlysningene med strukturert informasjon, som søke kategorier, hentet fra ustrukturert innhold (fritekst i stillingsbeskrivelsene), før de sendes til NTNU-Bridge.

5. Ikke-funksjonelle egenskaper og andre krav

Målet med prosjektet er å utvikle en fungerende prototype, som på et senere tidspunkt tas i bruk og implementeres fullt ut. For å sikre at produktet kan implementeres og videreutvikles av andre utviklere i fremtiden, er det krav om grundig dokumentasjon gjennom hele utviklingsprosessen. Prosjektet skal også belage seg på bruk KI-løsninger, med et sterkt fokus på ivaretagelse av personvern. Det er spesielt ønskelig å bruke Microsoft Copilot, da denne plattformen tilbyr en sikrere håndtering av data.

Vedlegg B: Prosjekthåndbok

Prosjekthåndbok

Innhold

Framdriftsplan – milepælsplan	2
Møteinnkallinger med referat	4
Møte med fagveileder:	4
Møte med oppdragsgiver:	13
Timelister m/statusrapporter	17
Oppsummering:	17
Uker:	18

Framdriftsplan – milepælsplan

Prosjektnavn: Vurdering av jobbannonser

Prosjektmedlemmer: Helle Rosenlind og Adele Kjølstad

Sist endret dato: 21.10.2024

Miløpæle beskrivelse				
Planlagt ferdig dato	Miløpæle	Miløpælen er oppnådd:	Oppnådd	Dato oppnådd
23.10.2024	1	Hente inn informasjon fra arbeidsplassen sitt API		
25.10.2024	2	Copilot skal kunne bruke informasjonen den får tilsendt		
30.10.2024	3	Enkel filtrering av annonsene (f.eks. basert på nøkkelord)		
01.11.2024	4	Enkel MVP ferdig		
08.11.2024	5	Mer avansert filtrering (flere kriterier)		
13.11.2024	6	Implementere eventuelle justeringer basert på tilbakemeldinger fra testing og oppdragsgiver		
14.11.2024	7	Lagring av resultat?		
15.11.2024	8	MVP		

Versjon 1 av milepælsplan

Prosjektnavn: Vurdering av jobbannonser

Prosjektmedlemmer: Helle Rosenlind og Adele Kjølstad

Sist endret dato: 11.11.2024

Miløpæle beskrivelse				
Planlagt ferdig dato	Miløpæle	Miløpælen er oppnådd:	Oppnådd	Dato oppnådd
23.10.2024	1	Hente inn informasjon fra arbeidsplassen sitt API	X	23.10.2024
25.10.2024	2	Copilot skal kunne bruke informasjonen den får tilsendt	O	
30.10.2024	3	Enkel filtrering av annonsene (f.eks. basert på nøkkelord)	V	30.10.2024
01.11.2024	4	Enkel MVP ferdig	O	
08.11.2024	5	Mer avansert filtrering (flere kriterier)	O	
13.11.2024	6	Implementere eventuelle justeringer basert på tilbakemeldinger fra testing og oppdragsgiver	O	
14.11.2024	7	Lagring av resultat?	O	
15.11.2024	8	MVP	O	
7.11.2024	9	Teori	X	07.11.2024
17.11.2024	10	Hente inn bilder og dokumentasjon fra copilot		
20.11.2024	11	Utforske muligheter med andre teknologier		
22.11.2024	10	Metode		
22.11.2024	11	Resultat		
29.11.2024	10	Diskusjon		
29.11.2024	11	Samfunnspåvirkning og konklusjon		
6.12.2024	11	Formelle tekster (forord, sammendrag, referanser, oppgavetekst)		
12.12.2024	11	Gjennomlesning/rettskrivning		
18.12.2024	11	Ferdigstilt rapport		

X	Oppnådd
V	Delvis
O	Ikke aktuelt

Revidert versjon av milepælsplan

Prosjektnavn: Vurdering av jobbannonser

Prosjektmedlemmer: Helle Rosenlind og Adele Kjølstad

Sist endret dato: 17.12.2024

Milepøle beskrivelse				
Planlagt ferdig dato	Milepøle	Milepølen er oppnådd:	Oppnådd	Dato oppnådd
23.10.2024	1	Hente inn informasjon fra arbeidsplassen sitt API	X	23.10.2024
25.10.2024	2	Copilot skal kunne bruke informasjonen den får tilsendt	O	
30.10.2024	3	Enkel filtrering av annonsene (f.eks. basert på nøkkelord)	V	30.10.2024
01.11.2024	4	Enkel MVP ferdig	O	
08.11.2024	5	Mer avansert filtrering (flere kriterier)	O	
13.11.2024	6	Implementere eventuelle justeringer basert på tilbakemeldinger fra testing og oppdragsgiver	O	
14.11.2024	7	Lagning av resultat?	O	
15.11.2024	8	MVP	O	
7.11.2024	9	Teori	X	07.11.2024
17.11.2024	10	Hente inn bilder og dokumentasjon fra copilot	X	15.11.2024
20.11.2024	11	Utforske muligheter med andre teknologier	X	16.11.2024
22.11.2024	10	Metode	X	20.11.2024
22.11.2024	11	Resultat	X	22.11.2024
29.11.2024	10	Diskusjon	X	28.11.2024
29.11.2024	11	Samfunnspåvirkning og konklusjon	X	29.11.2024
6.12.2024	11	Formelle tekster (forord, sammendrag, referanser, oppgavetekst)	X	06.12.2024
12.12.2024	11	Gjennomlesning/rettskrivning	X	16.11.2024
18.12.2024	11	Ferdigstilt rapport	X	17.11.2024

X
V
O

“Ferdig” milepølsplan

Møteinnkallinger med referat

Møte med fagveileder:

Innkalling til møte: Fordypningsoppgave Jobbannonser med KI (1)

Tidspunkt/sted: 11.09.2024 kl 12:30 – 13.00

Møterom Stillerom 2, 2. etg. IT-Syd

Følgende personer innkalles:

Alexander Holt (Veileder)

Adele Kjølstad

Helle Rosenlind

Agenda:

Sak 01/2024 Kommentarer til møteinnkalling

Sak 02/2024 Informasjon oppgaven

Sak 03/2024 Eventuelt.

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13.00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Helle Rosenlind

Trondheim 05.09.24

Referat fra møte fordypningsoppgave jobbannonser med KI (1)

Dato og tid: 11.09.2024 12:30 - 13:00

Sted: Stillerom 2, 2. etg. IT-Syd

Til stede: Alexander Holt (veileder), Adele Kjølstad, Helle Rosenlind

Frafall: Ingen

Møteleder: Helle

Sak 01/2024

Angående kommentarer til møteinnkalling, ble det gjort enigheter om at det ikke var nødvendig med formell møteinnkalling før tidspunkt ble bestemt. Dette kan også bare legges ved i dokumentasjonen. Møtereferat skal sendes til alle etter møtet.

Sak 02/2024

Må få på plass om kravspesifikasjon skal lages/trengs. Følgende må avklares med oppdragsgiver.

- Skal det feks. måles mange mål er oppnådd
- Skal det være en implementasjon til et ferdig produkt, eller mer å finne ut om det gå an å bruke KI til å gjøre det/dårlig ide

Mye informasjon mangler fra oppdragsgiver, så ved neste møte må følgende temaer tas opp:

- Finne ut omfang av oppgaven og hva som skal gjøres
- Hvor omfattende med hensyn på kunnskaper i maskinlæring
- Fikse kontrakt med tanke på rettigheter
- Intrigerende mot noe eksisterende?
 - Bruke chat?
 - Har de eksisterende API?
 - Vil de ha en egen modell bygd opp? Dersom dette blir tilfelle ta grep, da ingen har maskinlæring

Til slutt var det enighet om at det skal skrives et kort visjonsdokument for å definere oppgaven og målet og at gruppen skal være flinke på å skrive på hoveddokumentet gjennom hele oppgaven.

Sak 03/2024

Generelt er status på oppgaven veldig uklar, da mye informasjon mangler. Det skal avtales et nytt møte for å diskutere forskningsspørsmålet etter møte med oppdragsgiver. Da kan man lettere finne ut hva man vil oppnå i oppgaven, hva vil man finne ut og hvordan skal man gjøre det med tanke på forskningsspørsmålet (hvordan formulere det), hvordan skal man vurdere dette.

Det ble konkludert med at skriving blir en vesentlig del av oppgaven.

11.09.2024, Helle Rosenlind

Innkalling til møte: Fordypningsoppgave Jobbannonser med KI (2)

Tidspunkt/sted: 17.09.2024 kl 11:00 – 11.30

Møterom Stillerom 2, 2. etg. IT-Syd

Følgende personer innkalles:

Alexander Holt (Veileder)

Adele Kjølstad

Helle Rosenlind

Agenda:

Sak 04/2024 Kommentarer til møteinnkalling/referat

Sak 05/2024 Status på oppgaven

Sak 06/2024 Personvern

Sak 07/2024 Om veiledning

Sak 08/2024 Eventuelt.

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 11.30

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Helle Rosenlind

Trondheim 13.09.24

Referat fra møte fordypningsoppgave jobbannonser med KI (2)

Dato og tid: 17.09.2024 kl 11:00 - 11:30

Sted: Stillerom 2, 2. etg. IT-Syd

Til stede: Alexander Holt (veileder), Adele Kjølstad, Helle Rosenlind

Frafall: Ingen

Møteleder: Helle Rosenlind

Sak 04/2024

Referat fra forrige og møteinkalling godkjent uten merknader.

Sak 05/2024

Det ble enigheter om hva som skal gjøres videre etter møte avhold med oppdragsgiver. Visjonsdokument skal lages ila. kort tid, der PDF skal sendes til både veileder og oppdragsgiver og godkjennes. Kontrakt skal også sendes til veileder og deretter oppdragsgiver for å avklare rettighetene.

Generell diskusjon om oppgaven ga følgende konklusjoner:

- Oppgaven er å lage en filtrering som tilbyr gode resultater
- Venter med kravspesifikasjon, usikker på om dette vil være nødvendig
- Dette er ikke et rent utviklingsprosjekt
 - o Anvendt KI og ikke oppbygning av den
- Må bestemme evalueringskriteriene etterhvert (god/dårlig)
- **Forskningsspørsmål:** «er bruk av KI midler en god løsning for å forbedre filtrering av jobbannonser?»
 - o Ta dette som utgangspunkt, men mulig den vil endres etterhvert
- Oppgave kan potensielt bli tatt videre til bachelor-oppgave
- GANTT-diagram skal ikke utarbeides, men heller en milepælsplan

Samlet mente veileder at dette virket som en god oppgave og et godt læringspotensial

Sak 06/2024

Oppdragsgiver fokuserte på viktigheten av personvern og dette må derfor tas hensyn til i prosjektet. Under arbeidet skal vi bruke Microsoft Copilot. Det blir også viktig å dokumentere hva vi gjorde vi for å ta vare på personvern. Dette kan tas med i diskusjon og teori, GDPR, folk må bli innforstått med hvordan det er relevant med implementeringen

Sak 07/2024

Veiler sa at veiledningen blir veldig åpen og delvis udefinert med tanke på krav i løsning. Det blir mye utforsking med KI og vi må sette oss inn i deres API-er. Greit å få tak i en spøringsparter som er satt inn i teknologien man kan snakke med

Sak 08/2024

Ingen punkter under eventuelt

17.09.2024, Helle Rosenlind

Innkalling til møte: Fordypningsoppgave Jobbannonser med KI (3)

Tidspunkt/sted: 21.10.2024 kl 12:30 – 13.00

Møterom Stillerom 2, 2. etg. IT-Syd

Følgende personer innkalles: Alexander Holt (Veileder) Adele Kjølstad

Helle Rosenlind

Agenda:

Sak 09/2024 Kommentarer til møteinnkalling/referat

Sak 10/2024 Visjonsdokument godkjent (ref. tidligere mail)

Sak 11/2024 Status

Sak 12/2024 Tilgang til copilot

Sak 13/2024 Avklare timeantall

Sak 14/2024 Eventuelt.

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 13.00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Helle Rosenlind Trondheim 15.10.24

Referat fra møte fordypningsoppgave jobbannonser med KI (3)

Dato og tid: 21.09.2024 kl 12:30 - 13:00

Sted: Stillerom 2, 2. etg. IT-Syd

Til stede: Alexander Holt (veileder), Adele Kjølstad, Helle Rosenlind

Frafall: Ingen

Møteleder: Helle Rosenlind

Sak 09/2024

Samme avtale som ved forrige møte. Fortsette med regelmessig kommunikasjon via mail. De tidligere ukene har det vært mangel på tilgang og lisenser og fortløpende informasjon har blitt delt.

Sak 10/2024

Visjonsdokument godkjent av både oppdragsgiver og veileder ved tidligere kommunikasjon via mail.

Sak 11/2024

Milepælsplan skal utvikles og sendes på mail. De neste ukene skal det fokuseres på utviklingen og programmeringen. I og med begrenset tid så begynn med et enkel filtrering og jobb derifra.

Sammenligning normale fileter og hvordan ki kan forbedre

Sak 12/2024

Har nå tilgang til copilot som går ut 17.11.24. Dette er kort tid, og det kan bli begrensninger med tanke på tid. Se om det er mulighet for forlengelse, men også avhengig av copilot.

Sak 13/2024

Blir en del begrensninger I og med at tiden kanskje ikke rekker til. Skal bruke denne uken til å notere timeantall for å kunne beregne ca. hvor lang tid vi får lagt ned. Omfang på prosjektet skal egentlig være 200 + -. Skal komme tilbake til dette I neste møte, da vi har lettere for å estimere tid. Mulig med utsatt frist. I rapporten **må** det opplyses om at tiden har vært begrenset, det skal fokuseres på hva som har blitt gjort og ikke hva som kunne blitt gjort med mye mer tid.

Sak 14/2024

Når det gjelder vurdering av prosjektet bør vi vurdere om resultater er godt eller ikke. Om filtreringen fjerner urelevante stillinger. I rapporten bør evalueringen om resultatet og om det gikk som vi håpet eller ikke tas med I diskusjon og resultat. Det er også viktig å notere underveis om hva som fungerte fint og ikke. Spesielt viktig er å få frem at det er god læring for oss og hva vi har lært.

21.10.2024, Helle Rosenlind

Innkalling til møte: Fordypningsoppgave Jobbannonser med KI (4)

Tidspunkt/sted: 11.11.2024 kl 12:00 – 12.30

Møterom Stillerom 2, 2. etg. IT-Syd

Følgende personer innkalles: Alexander Holt (Veileder) Adele Kjølstad

Helle Rosenlind

Agenda:

Sak 15/2024 Kommentarer til møteinnkalling/referat

Sak 16/2024 Milepælsplan

Sak 17/2024 Status

Sak 18/2024 Timeantall

Sak 19/2024 Eget dokument for vurdering?

Sak 20/2024 Eventuelt.

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 12.30

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Helle Rosenlind Trondheim 21.10.24

Referat fra møte fordypningsoppgave jobbannonser med KI (4)

Dato og tid: 11.11.2024 kl 12:00 - 12:30

Sted: Stillerom 2, 2. etg. IT-Syd

Til stede: Alexander Holt (veileder), Adele Kjølstad, Helle Rosenlind

Frafall: Ingen

Møteleder: Helle Rosenlind

Sak 14/2024

Referat fra forrige og møteinkalling godkjent uten merknader.

Sak 16/2024

Skrive ny revisjon av milepælsplan, rapportfokus.

Sak 17/2024

Funnet ut at Copilot studio ikke er egnet for formålet, som også er blitt diskutert med oppdragsgiver. Oppdragsgiver har forståelse for at det ikke blir levert en prototype.

Sak 18/2024

Gruppen er på rundt 180t, skal jobbe opp til endelig frist og så blir timeantallet etter dette.

Sak 19/2024

Ikke nødvendig. Vil bli tatt hensyn til at Bridge ønsket Copilot studio og at denne teknologien ikke egner seg. I tillegg til en treg start grunnet manglende lisens fra Bridge. Det er vanskelig å vurdere ut ifra produkt, og si noe om hvor god den egentlig ville vært, fokus på rapport.

Sak 20/2024

I rapporten skrive ned eksempler og grunner til hvorfor vi mener Copilot ikke er egnet. Helst sammenligne med feks. OpenAI-sitt API, men dersom dette ikke er mulig bruke eksempler som ligger ute. Vise sider der copilot svikter og andre teknologier (som OpenAI) kan fungere/være en mulighet. Ha med i rapporten at copilot har lite/dårlig dokumentasjon i forhold til andre teknologier. Påvirker valget om man skal bruke den teknologien eller ikke.

Problemstillingen kan gjerne spisses, skal nevne Copilot studio da det var pålagt av oppdragsgiver. Muligheter for underproblemstillinger.

Få med læringsutbyttet og opparbeidet erfaring.

11.11.2024, Helle Rosenlind

Møte med oppdragsgiver:

Innkalling til møte: Fordypningsoppgave Jobbannonser med KI (1)

Tidspunkt/sted: 13.09.2024 kl 10:00 – 11.00

Møterom digitalt teamsmøte

Følgende personer innkalles:

Simon Lie (Oppdragsgiver)

Adele Kjølstad

Helle Rosenlind

Agenda:

Sak 01/2024 Kommentarer til møteinnkalling

Sak 02/2024 Om oppgaven

Sak 03/2024 Eventuelt

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 11.00

Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh

Helle Rosenlind

Trondheim 11.09.24

Referat fra møte fordypningsoppgave jobbannonser med KI (1)

Dato og tid: 13.09.2024 10:00 - 11:00

Sted: digitalt teamsmøte

Til stede: Simon Lie (oppdragsgiver), Adele Kjølstad, Helle Rosenlind

Frafall: Ingen

Møteleder: Helle

Sak 01/2024

Ingen spesifikk formell innkalling til møte, da dette var oppstartsmøte. Ved fremtidige møter vil det bli sendt ut møteinnkallinger. Referat sendes til alle deltagere etter møte.

Sak 02/2024

Fikk vite informasjon om oppgaven og omfanget. Oppgaven går ut på å bruke KI for å hente ut jobblysninger fra arbeidsplassen.no og filtrere ut de som er relevante for NTNU Bridge. Microsoft Copilot skal brukes, med tanke på **personvern**. Det er ønsket et lignende MVP som deres IT-team kan bruke. Det trengs ikke å knyttes til studentene som er lagt inn på Bridge, da dette er videreutvikling. Informasjon om oppsett av programmer og miljøer og kontaktinformasjon til IT-teamet på Bridge skal sendes til gruppedeltagerene.

Sak 03/2024

Oppgaven kan muliggjens også bli en bacheloroppgave, feks. ved å koble det til personlig søk, hvis det er mulig å bruke KI.

Kontrakt skal sendes til oppdragsgiver. Gruppedeltagerene skal få rettigheter til det de får til, men Bridge skal bruke det.

13.09.2024, Helle Rosenlind

Innkalling til møte: Fordypningsoppgave Jobbannonser med KI (2)

Tidspunkt/sted: 05.11.2024 kl 11:00 – 11.30
Møterom digitalt teamsmøte

Følgende personer innkalles:
Simon Lie (Oppdragsgiver)
Adele Kjølstad
Helle Rosenlind

Agenda:

Sak 04/2024 Kommentarer til møteinnkalling
Sak 05/2024 Status om oppgaven
Sak 06/2024 Eventuelt

Møtet planlegges avsluttet ca kl. 11.30
Ta kontakt med undertegnede dersom du ikke har anledning til å komme

Mvh
Helle Rosenlind

Trondheim 28.10.24

Referat fra møte fordypningsoppgave jobbannonser med KI (2)

Dato og tid: 05.11.2024 11:00 - 11:30

Sted: digitalt teamsmøte

Til stede: Simon Lie (oppdragsgiver), Adele Kjølstad, Helle Rosenlind

Frafall: Ingen

Møteleder: Helle

Sak 04/2024

Referat fra forrige og møteinkalling godkjent uten merknader.

Sak 05/2024

Presenterte status på prosjektarbeidet og lagt frem tanker om teknologien som brukes. Enigheter om at copilot studio kanskje ikke er egnet til prosjektets mål. En MVP er ikke oppnåelig med tiden som er igjen. Oppdragsgiver har forståelse for dette og ønsker eventuelt mer informasjon eller videreforskning av hva som er mulig.

Sak 06/2024

Ta kontakt med fagveileder (Alexander) om hvordan vi skal gå frem videre.

05.11.2024, Helle Rosenlind

Timelister m/statusrapporter

Oppsummering:

Oppsummering av timelister

Ukenr	Helle	Adele	Sum timer pr uke
37	2,5	2,5	5,0
38	7,0	6,0	13,0
39	4,5	4,5	9,0
40	5,5	5,0	10,5
41	5,5	5,5	11,0
42	7,0	7,5	14,5
43	23,5	24,5	48,0
44	19,0	19,0	38,0
45	12,5	12,5	25,0
46	13,0	12,5	25,5
47	17,5	10,0	27,5
48	7,0	16,0	23,0
49	8,0	7,0	15,0
50	10,5	10,5	21,0
51	10,5	9,5	20,0
Sum antall timer pr person/totalt	153,5	152,5	306,0

Uke 39:

Timelister med statusrapporter			Ukerapport		
Timeliste			Helle		
Aktivitet	Kategori	Antall timer	Venter på tilgang og lisenser fra IT-teamet, så arbeidsoppgaver disse ukene har vært å sette seg inn i teknologi og ha mindre møter for å drøfte tanker og ideer.		
Drøfte tanker rundt prosjekt	Møte	2,0			
Kommunikasjon med oppdragsgiver og faglærer	Planlegging	1,0			
Sette seg inn i teknologi	Lesing	1,5			
Ukesum uke 4		4,5			
Timeliste			Adele		
Aktivitet	Kategori	Antall timer	Venter på tilgang og lisenser fra IT-teamet, så arbeidsoppgaver disse ukene har vært å sette seg inn i teknologi og ha mindre møter for å drøfte tanker og ideer.		
Drøfte tanker rundt prosjekt	Møte	2,0			
Kommunikasjon med oppdragsgiver og faglærer	Planlegging	1,0			
Sette seg inn i teknologi	Lesing	1,5			
Ukesum uke 4		4,5			

Uke 40:

Timelister med statusrapporter			Ukerapport		
Timeliste			Helle		
Aktivitet	Kategori	Antall timer	Venter på tilgang og lisenser fra IT-teamet, så arbeidsoppgaver disse ukene har vært å sette seg inn i teknologi og ha mindre møter for å drøfte tanker og ideer.		
Drøfte tanker rundt prosjekt	Møte	2,0			
Kommunikasjon med oppdragsgiver og faglærer	Planlegging	1,0			
Sette seg inn i teknologi	Lesing	2,0			
Strukturere filer og informasjon	Administrativt arbeid	0,5			
Ukesum uke 5		5,5			
Timeliste			Adele		
Aktivitet	Kategori	Antall timer	Venter på tilgang og lisenser fra IT-teamet, så arbeidsoppgaver disse ukene har vært å sette seg inn i teknologi og ha mindre møter for å drøfte tanker og ideer.		
Drøfte tanker rundt prosjekt	Møte	2,0			
Kommunikasjon med oppdragsgiver og faglærer	Planlegging	1,0			
Sette seg inn i teknologi	Lesing	2,0			
Ukesum uke 5		5,0			

Uke 43:

Timelister med statusrapporter			Ukerapport	
Timeliste			Helle	
Aktivitet	Kategori	Antall timer		
Kommunikasjon med oppdragsgiver og faglærer	Møte	0,5	Ettersom vi nå har tilgang til både API-et til arbeidsplassen.no og copilot studio kan utviklingen og testingen begynnes å arbeides med	
Rette opp i møtereferat og innkallinger	Administrativt arbeid	1,5		
Begynne å trene copilot	Utvikling	14,5		
Jobbe med milepælsplan	Dokumentasjon	1,5		
Planleggingsmøte	Møte	1,0		
Se på dokumentasjon og tutorials	Læring	4,5		
Ukesum uke 8		29,5	Det var også feil i hvordan møteinnkallingene og møtereferatene var skrevet, så dette er ble ordnet og lagt til i driven Jobbet med milepælsplan Brukt mye tid på å finne ut av hvordan copilot fungerer og hvordan man kan hente inn store datamengder	
Timeliste			Adele	
Aktivitet	Kategori	Antall timer		
Kommunikasjon med oppdragsgiver og faglærer	Møte	0,5	Ettersom vi nå har tilgang til både API-et til arbeidsplassen.no og copilot studio kan utviklingen og testingen begynnes å arbeides med Jobbet med milepælsplan Brukt mye tid på å finne ut av hvordan copilot fungerer og hvordan man kan hente inn store datamengder	
Begynne å trene copilot	Utvikling	13,5		
Jobbe med milepælsplan	Dokumentasjon	1,5		
Planleggingsmøte	Møte	1,0		
Sette seg inn i teknologier (dokumentasjon og videoer)	Læring	8,0		
Ukesum uke 8		24,5		

Uke 44:

Timelister med statusrapporter			Ukerapport	
Timeliste			Helle	
Aktivitet	Kategori	Antall timer		
Avtale møter/møteinnkallinger	Planlegging	0,5	Avtale møter med fagveileder og oppdragsgiver for neste uke. Mye tid på å videreutvikle og teste copiloten. Det har vært litt tvil om teknologien egner seg, og derfor har det blitt brukt tid på å se på alternativer/andre løsninger som kunne vært aktuelt	
Utvikling av copilot	Utvikling	9,5		
Læring/lesing av copilot	Lesing	2,0		
Les seg opp på andre teknologier	Lesing	5,5		
Smålig notere ting til hovedrapport	Rapportskrivning	1,5		
Ukesum uke 9		19,0		
Timeliste			Adele	
Aktivitet	Kategori	Antall timer		
Utvikling av copilot	Utvikling	7,5	Videreutvikle og teste copiloten. Prøve å lese problemer vi har møtt på og lese seg opp på teknologien for å løse disse problemene. Begynt å tvile litt på løsningen, så prøve å lese seg opp på andre teknologier for å se om det er noe annet som kan være mer aktuelt for oppgaven. Skrive ned informasjon som kan være relevant til rapporten	
Læring/lesing til copilot studio	Læring	4,5		
Les seg opp på andre teknologier	Læring	6,0		
Notere til rapport	Rapportskrivning	1,0		
Ukesum uke 9		19,0		

Uke 45:

Timelister med statusrapporter			Ukerapport		
Timeliste			Helle		
Aktivitet	Kategori	Antall timer	<p>Ble ikke møte med faglærer denne uken, grunnet fravær fra faglærer. Hatt møte med oppdragsgiver og funnet ut at teknologien ikke er egnet, avventer videre veiledning fra faglærer, så prosjektet er da satt på vent</p> <p>Begynt på teori-delen av rapport</p>		
Utvikling av copilot	Lesing	2,5			
Læring/lesing til copilot studio	Utvikling	2,0			
Møte med faglærer	Møte	0,5			
Møte med oppdragsgiver	Møte	0,5			
Internmøte	Møte	1,0			
Forberedelse til møte	Planlegging	1,0			
Rapportskrivning	Dokumentasjon	5,0			
Ukesum uke 10		12,5			
Timeliste			Adele		
Aktivitet	Kategori	Antall timer	<p>Ble ikke møte med faglærer denne uken, grunnet fravær fra faglærer. Hatt møte med oppdragsgiver og funnet ut at teknologien ikke er egnet, avventer videre veiledning fra faglærer, så prosjektet er da satt på vent.</p> <p>Begynt på teordelen av rapport.</p>		
Utvikling av copilot	Lesing	3,0			
Læring/lesing til copilot studio	Utvikling	1,5			
Møte med faglærer	Møte	0,5			
Internmøte	Møte	1,0			
Møte med oppdragsgiver	Møte	0,5			
Forberedelse til møter	Planlegging	1,0			
Rapportskrivning	Dokumentasjon	5,0			
Ukesum uke 10		12,5			

Uke 46:

Timelister med statusrapporter			Ukerapport		
Timeliste			Helle		
Aktivitet	Kategori	Antall timer	<p>Hatt møte med faglærer og blitt enige om å kort utforske mulighetene med andre teknologier som openAI for å kunne vise til dette/sammenligne i rapport med copilot studio. Laget ny revidert milepælsplan</p> <p>Skriving av rapport og hente inn bilder/resultater av copilot</p>		
Møte med faglærer	Møte	0,5			
Endre dokumenter etter ny vri på oppgave	Dokumentasjon	0,5			
Internt møte	Møte	0,5			
Skrive på hovedrapport	Dokumentasjon	9,5			
Hente inn resultater fra copilot til rapport	Dokumentasjon	2,0			
Ukesum uke 11		13,0			
Timeliste			Adele		
Aktivitet	Kategori	Antall timer	<p>Hatt møte med faglærer og blitt enige om å kort utforske mulighetene med andre teknologier som openAI for å kunne vise til dette/sammenligne i rapport med copilot studio. Laget ny revidert milepælsplan</p> <p>Skriving av rapport og hente inn bilder/resultater av copilot</p>		
Møte med faglærer	Møte	0,5			
Endre dokumenter etter ny vri på oppgave	Dokumentasjon	0,5			
Internt møte	Møte	0,5			
Skrive på hovedrapport	Dokumentasjon	9,0			
Hente inn resultater fra copilot til rapport	Dokumentasjon	2,0			
Ukesum uke 11		12,5			

Vedlegg C: Kodesnutter fra OpenAI

1: Instrukser til modellen

```
1
2 from openai import OpenAI
3
4 client = OpenAI()
5
6 META_PROMPT = """
7 Given a task description or existing prompt, produce a detailed system
8     prompt to guide a language model in completing the task effectively.
9
10 # Guidelines
11 - Understand the Task: Grasp the main objective, goals, requirements,
12     constraints, and expected output.
13 - Minimal Changes: If an existing prompt is provided, improve it only if it
14     's simple. For complex prompts, enhance clarity and add missing
15     elements without altering the original structure.
16 - Reasoning Before Conclusions**: Encourage reasoning steps before any
17     conclusions are reached. ATTENTION! If the user provides examples where
18     the reasoning happens afterward, REVERSE the order! NEVER START
19     EXAMPLES WITH CONCLUSIONS!
20     - Reasoning Order: Call out reasoning portions of the prompt and
21         conclusion parts (specific fields by name). For each, determine the
22         ORDER in which this is done, and whether it needs to be reversed.
23     - Conclusion, classifications, or results should ALWAYS appear last.
24 - Examples: Include high-quality examples if helpful, using placeholders [
25     in brackets] for complex elements.
26     - What kinds of examples may need to be included, how many, and whether
27         they are complex enough to benefit from placeholders.
28 - Clarity and Conciseness: Use clear, specific language. Avoid unnecessary
29     instructions or bland statements.
30 - Formatting: Use markdown features for readability. DO NOT USE ``` CODE
31     BLOCKS UNLESS SPECIFICALLY REQUESTED.
32 - Preserve User Content: If the input task or prompt includes extensive
33     guidelines or examples, preserve them entirely, or as closely as
34     possible. If they are vague, consider breaking down into sub-steps.
35     Keep any details, guidelines, examples, variables, or placeholders
36     provided by the user.
37 - Constants: DO include constants in the prompt, as they are not
38     susceptible to prompt injection. Such as guides, rubrics, and examples.
39 - Output Format: Explicitly the most appropriate output format, in detail.
40     This should include length and syntax (e.g. short sentence, paragraph,
41     JSON, etc.)
42     - For tasks outputting well-defined or structured data (classification,
43         JSON, etc.) bias toward outputting a JSON.
44     - JSON should never be wrapped in code blocks (```) unless explicitly
45         requested.
46
47 """
```

```

26 | The final prompt you output should adhere to the following structure below.
    | Do not include any additional commentary, only output the completed
    | system prompt. SPECIFICALLY, do not include any additional messages at
    | the start or end of the prompt. (e.g. no "---")
27 |
28 | [Concise instruction describing the task - this should be the first line in
    | the prompt, no section header]
29 |
30 | [Additional details as needed.]
31 |
32 | [Optional sections with headings or bullet points for detailed steps.]
33 |
34 | # Steps [optional]
35 |
36 | [optional: a detailed breakdown of the steps necessary to accomplish the
    | task]
37 |
38 | # Output Format
39 |
40 | [Specifically call out how the output should be formatted, be it response
    | length, structure e.g. JSON, markdown, etc]
41 |
42 | # Examples [optional]
43 |
44 | [Optional: 1-3 well-defined examples with placeholders if necessary.
    | Clearly mark where examples start and end, and what the input and
    | output are. User placeholders as necessary.]
45 | [If the examples are shorter than what a realistic example is expected to
    | be, make a reference with () explaining how real examples should be
    | longer / shorter / different. AND USE PLACEHOLDERS! ]
46 |
47 | # Notes [optional]
48 |
49 | [optional: edge cases, details, and an area to call or repeat out specific
    | important considerations]
50 | """.strip()
51 |
52 | def generate_prompt(task_or_prompt: str):
53 |     completion = client.chat.completions.create(
54 |         model="gpt-4o",
55 |         messages=[
56 |             {
57 |                 "role": "system",
58 |                 "content": META_PROMPT,
59 |             },
60 |             {
61 |                 "role": "user",
62 |                 "content": "Task, Goal, or Current Prompt:\n" +
    |                             task_or_prompt,
63 |             },

```

```
64     ],
65     )
66
67     return completion.choices[0].message.content
```

2: Instrukser med resoneringsdel

```
1
2 from openai import OpenAI
3
4 client = OpenAI()
5
6 META_PROMPT = """
7 Given a current prompt and a change description, produce a detailed system
8   prompt to guide a language model in completing the task effectively.
9
10 Your final output will be the full corrected prompt verbatim. However,
11   before that, at the very beginning of your response, use <reasoning>
12   tags to analyze the prompt and determine the following, explicitly:
13 <reasoning>
14 - Simple Change: (yes/no) Is the change description explicit and simple? (
15   If so, skip the rest of these questions.)
16 - Reasoning: (yes/no) Does the current prompt use reasoning, analysis, or
17   chain of thought?
18   - Identify: (max 10 words) if so, which section(s) utilize reasoning?
19   - Conclusion: (yes/no) is the chain of thought used to determine a
20     conclusion?
21   - Ordering: (before/after) is the chain of thought located before or
22     after
23 - Structure: (yes/no) does the input prompt have a well defined structure
24 - Examples: (yes/no) does the input prompt have few-shot examples
25   - Representative: (1-5) if present, how representative are the examples
26     ?
27 - Complexity: (1-5) how complex is the input prompt?
28   - Task: (1-5) how complex is the implied task?
29   - Necessity: ()
30 - Specificity: (1-5) how detailed and specific is the prompt? (not to be
31   confused with length)
32 - Prioritization: (list) what 1-3 categories are the MOST important to
33   address.
34 - Conclusion: (max 30 words) given the previous assessment, give a very
35   concise, imperative description of what should be changed and how. this
36   does not have to adhere strictly to only the categories listed
37 </reasoning>
38
39 # Guidelines
40
41 - Understand the Task: Grasp the main objective, goals, requirements,
42   constraints, and expected output.
43 - Minimal Changes: If an existing prompt is provided, improve it only if it
44   's simple. For complex prompts, enhance clarity and add missing
```

elements without altering the original structure.

31 - Reasoning Before Conclusions**: Encourage reasoning steps before any conclusions are reached. ATTENTION! If the user provides examples where the reasoning happens afterward, REVERSE the order! NEVER START EXAMPLES WITH CONCLUSIONS!

32 - Reasoning Order: Call out reasoning portions of the prompt and conclusion parts (specific fields by name). For each, determine the ORDER in which this is done, and whether it needs to be reversed.

33 - Conclusion, classifications, or results should ALWAYS appear last.

34 - Examples: Include high-quality examples if helpful, using placeholders [in brackets] for complex elements.

35 - What kinds of examples may need to be included, how many, and whether they are complex enough to benefit from placeholders.

36 - Clarity and Conciseness: Use clear, specific language. Avoid unnecessary instructions or bland statements.

37 - Formatting: Use markdown features for readability. DO NOT USE ``` CODE BLOCKS UNLESS SPECIFICALLY REQUESTED.

38 - Preserve User Content: If the input task or prompt includes extensive guidelines or examples, preserve them entirely, or as closely as possible. If they are vague, consider breaking down into sub-steps. Keep any details, guidelines, examples, variables, or placeholders provided by the user.

39 - Constants: DO include constants in the prompt, as they are not susceptible to prompt injection. Such as guides, rubrics, and examples.

40 - Output Format: Explicitly the most appropriate output format, in detail. This should include length and syntax (e.g. short sentence, paragraph, JSON, etc.)

41 - For tasks outputting well-defined or structured data (classification, JSON, etc.) bias toward outputting a JSON.

42 - JSON should never be wrapped in code blocks (```) unless explicitly requested.

43

44 The final prompt you output should adhere to the following structure below. Do not include any additional commentary, only output the completed system prompt. SPECIFICALLY, do not include any additional messages at the start or end of the prompt. (e.g. no "---")

45

46 [Concise instruction describing the task - this should be the first line in the prompt, no section header]

47

48 [Additional details as needed.]

49

50 [Optional sections with headings or bullet points for detailed steps.]

51

52 # Steps [optional]

53

54 [optional: a detailed breakdown of the steps necessary to accomplish the task]

55

56 # Output Format

```

57
58 [Specifically call out how the output should be formatted, be it response
    length, structure e.g. JSON, markdown, etc]
59
60 # Examples [optional]
61
62 [Optional: 1-3 well-defined examples with placeholders if necessary.
    Clearly mark where examples start and end, and what the input and
    output are. User placeholders as necessary.]
63 [If the examples are shorter than what a realistic example is expected to
    be, make a reference with () explaining how real examples should be
    longer / shorter / different. AND USE PLACEHOLDERS! ]
64
65 # Notes [optional]
66
67 [optional: edge cases, details, and an area to call or repeat out specific
    important considerations]
68 [NOTE: you must start with a <reasoning> section. the immediate next token
    you produce should be <reasoning>]
69 """.strip()
70
71 def generate_prompt(task_or_prompt: str):
72     completion = client.chat.completions.create(
73         model="gpt-4o",
74         messages=[
75             {
76                 "role": "system",
77                 "content": META_PROMPT,
78             },
79             {
80                 "role": "user",
81                 "content": "Task, Goal, or Current Prompt:\n" +
82                             task_or_prompt,
83             },
84         ],
85     )
86     return completion.choices[0].message.content

```

3: Output i egendefinert JSON

```

1
2 from openai import OpenAI
3 import json
4
5 client = OpenAI()
6
7 META_SCHEMA = {
8     "name": "metaschema",
9     "schema": {
10        "type": "object",

```

```
11 "properties": {
12   "name": {
13     "type": "string",
14     "description": "The name of the schema"
15   },
16   "type": {
17     "type": "string",
18     "enum": [
19       "object",
20       "array",
21       "string",
22       "number",
23       "boolean",
24       "null"
25     ]
26   },
27   "properties": {
28     "type": "object",
29     "additionalProperties": {
30       "$ref": "#/$defs/schema_definition"
31     }
32   },
33   "items": {
34     "anyOf": [
35       {
36         "$ref": "#/$defs/schema_definition"
37       },
38       {
39         "type": "array",
40         "items": {
41           "$ref": "#/$defs/schema_definition"
42         }
43       }
44     ]
45   },
46   "required": {
47     "type": "array",
48     "items": {
49       "type": "string"
50     }
51   },
52   "additionalProperties": {
53     "type": "boolean"
54   }
55 },
56 "required": [
57   "type"
58 ],
59 "additionalProperties": False,
60 "if": {
```

```
61     "properties": {
62         "type": {
63             "const": "object"
64         }
65     },
66 },
67 "then": {
68     "required": [
69         "properties"
70     ]
71 },
72 "$defs": {
73     "schema_definition": {
74         "type": "object",
75         "properties": {
76             "type": {
77                 "type": "string",
78                 "enum": [
79                     "object",
80                     "array",
81                     "string",
82                     "number",
83                     "boolean",
84                     "null"
85                 ]
86             },
87             "properties": {
88                 "type": "object",
89                 "additionalProperties": {
90                     "$ref": "#/$defs/schema_definition"
91                 }
92             },
93             "items": {
94                 "anyOf": [
95                     {
96                         "$ref": "#/$defs/schema_definition"
97                     },
98                     {
99                         "type": "array",
100                        "items": {
101                            "$ref": "#/$defs/schema_definition"
102                        }
103                    }
104                ]
105            },
106            "required": {
107                "type": "array",
108                "items": {
109                    "type": "string"
110                }
111            }
112        }
113     }
114 }
```

```

111     },
112     "additionalProperties": {
113         "type": "boolean"
114     }
115 },
116 "required": [
117     "type"
118 ],
119 "additionalProperties": False,
120 "if": {
121     "properties": {
122         "type": {
123             "const": "object"
124         }
125     }
126 },
127 "then": {
128     "required": [
129         "properties"
130     ]
131 }
132 }
133 }
134 }
135 }
136
137 META_PROMPT = """
138 # Instructions
139 Return a valid schema for the described JSON.
140
141 You must also make sure:
142 - all fields in an object are set as required
143 - I REPEAT, ALL FIELDS MUST BE MARKED AS REQUIRED
144 - all objects must have additionalProperties set to false
145     - because of this, some cases like "attributes" or "metadata"
146       properties that would normally allow additional properties should
147       instead have a fixed set of properties
148 - all objects must have properties defined
149 - field order matters. any form of "thinking" or "explanation" should come
150   before the conclusion
151 - $defs must be defined under the schema param
152
153 Notable keywords NOT supported include:
154 - For strings: minLength, maxLength, pattern, format
155 - For numbers: minimum, maximum, multipleOf
156 - For objects: patternProperties, unevaluatedProperties, propertyNames,
157   minProperties, maxProperties
158 - For arrays: unevaluatedItems, contains, minContains, maxContains,
159   minItems, maxItems, uniqueItems

```

```

156 Other notes:
157 - definitions and recursion are supported
158 - only if necessary to include references e.g. "$defs", it must be inside
    the "schema" object
159
160 # Examples
161 Input: Generate a math reasoning schema with steps and a final answer.
162 Output: {
163     "name": "math_reasoning",
164     "type": "object",
165     "properties": {
166         "steps": {
167             "type": "array",
168             "description": "A sequence of steps involved in solving the
                math problem.",
169             "items": {
170                 "type": "object",
171                 "properties": {
172                     "explanation": {
173                         "type": "string",
174                         "description": "Description of the reasoning or
                            method used in this step."
175                     },
176                     "output": {
177                         "type": "string",
178                         "description": "Result or outcome of this specific
                            step."
179                     }
180                 },
181                 "required": [
182                     "explanation",
183                     "output"
184                 ],
185                 "additionalProperties": false
186             }
187         },
188         "final_answer": {
189             "type": "string",
190             "description": "The final solution or answer to the math
                problem."
191         }
192     },
193     "required": [
194         "steps",
195         "final_answer"
196     ],
197     "additionalProperties": false
198 }
199
200 Input: Give me a linked list

```

```

201 Output: {
202   "name": "linked_list",
203   "type": "object",
204   "properties": {
205     "linked_list": {
206       "$ref": "#/$defs/linked_list_node",
207       "description": "The head node of the linked list."
208     }
209   },
210   "$defs": {
211     "linked_list_node": {
212       "type": "object",
213       "description": "Defines a node in a singly linked list.",
214       "properties": {
215         "value": {
216           "type": "number",
217           "description": "The value stored in this node."
218         },
219         "next": {
220           "anyOf": [
221             {
222               "$ref": "#/$defs/linked_list_node"
223             },
224             {
225               "type": "null"
226             }
227           ],
228           "description": "Reference to the next node; null if it
229             is the last node."
230         },
231         "required": [
232           "value",
233           "next"
234         ],
235         "additionalProperties": false
236       }
237     },
238     "required": [
239       "linked_list"
240     ],
241     "additionalProperties": false
242   }
243
244 Input: Dynamically generated UI
245 Output: {
246   "name": "ui",
247   "type": "object",
248   "properties": {
249     "type": {

```

```

250     "type": "string",
251     "description": "The type of the UI component",
252     "enum": [
253         "div",
254         "button",
255         "header",
256         "section",
257         "field",
258         "form"
259     ]
260 },
261 "label": {
262     "type": "string",
263     "description": "The label of the UI component, used for buttons
264     or form fields"
265 },
266 "children": {
267     "type": "array",
268     "description": "Nested UI components",
269     "items": {
270         "$ref": "#"
271     }
272 },
273 "attributes": {
274     "type": "array",
275     "description": "Arbitrary attributes for the UI component,
276     suitable for any element",
277     "items": {
278         "type": "object",
279         "properties": {
280             "name": {
281                 "type": "string",
282                 "description": "The name of the attribute, for
283                 example onClick or className"
284             },
285             "value": {
286                 "type": "string",
287                 "description": "The value of the attribute"
288             }
289         },
290         "required": [
291             "name",
292             "value"
293         ],
294         "additionalProperties": false
295     }
296 },
297 "required": [
298     "type",

```

```
297     "label",
298     "children",
299     "attributes"
300 ],
301     "additionalProperties": false
302 }
303 """.strip()
304
305 def generate_schema(description: str):
306     completion = client.chat.completions.create(
307         model="gpt-4o-mini",
308         response_format={"type": "json_schema", "json_schema": META_SCHEMA
309             },
310         messages=[
311             {
312                 "role": "system",
313                 "content": META_PROMPT,
314             },
315             {
316                 "role": "user",
317                 "content": "Description:\n" + description,
318             },
319         ],
320     )
321     return json.loads(completion.choices[0].message.content)
```

Vedlegg E: Kommunikasjon med Lisa Crosbie

Post

Helle V. Rosenlind

@hellerosenlind

Hi @LisaCrosbie , we're working with Microsoft Copilot Studio and wondered: Is it dependent on mutual communication, or can it execute multiple actions based on a single question alone? Appreciate any insight you can share!

19:43 · 03/11/2024 · 19 Views

Lisa Crosbie #PowerApps... · 04/11/2024 ·

You can get it to execute multiple actions alone but this will get a huge uplift with autonomous agent capabilities coming into preview at Ignite in November

Helle V. Rosenlind @hellero... · 04/11/2024 ·

Having trouble getting Copilot to fetch API data, save, and filter by set criteria—without multiple follow-ups. Can this work in one step, or is user interaction still required?

Helle V. Rosenlind @hellero... · 05/11/2024 ·

@LisaCrosbie

Vedlegg F: API-spesifikasjon for Arbeidsplassen.no

The screenshot shows the 'Feed' section of the API specification. It lists three GET endpoints:

- GET /api/v1/feed
- GET /api/v1/feed/{feedPageId}
- GET /api/v1/feedentry/{entryId}

De tre mulige kallene mot API-et

The screenshot shows the details for the GET /api/v1/feed endpoint. It includes a description: "Returns first page of the feed by default, or last if query param 'last' is provided". Below this is a 'Parameters' section with a 'Try it out' button. The parameters are listed in a table:

Name	Description
If-None-Match string (header)	Entity tag - Specific version of a resource. Provided by response header ETag
<input type="text" value="If-None-Match"/>	
If-Modified-Since string (header)	Last-modified datetime in RFC 1123 format. Provided by response header Last-Modified
<input type="text" value="Thu, 31 Dec 1992 11:56:00 +0200"/>	
last string (query)	Flag for requesting the last (newest) page of the feed
<input type="text" value="last"/>	

Feed kallet

The screenshot shows the details for the GET /api/v1/feed/{feedPageId} endpoint. It includes a description: "Returns the specified feed page, or 304 response if the page has not changed since last time (based on If-None-Match and If-Modified-Since headers)". Below this is a 'Parameters' section with a 'Try it out' button. The parameters are listed in a table:

Name	Description
If-None-Match string (header)	Entity tag. Specific version of a resource. Provided by response header ETag
<input type="text" value="If-None-Match"/>	
If-Modified-Since string (header)	Last-modified datetime in RFC 1123 format. Provided by response header Last-Modified
<input type="text" value="Thu, 31 Dec 1992 11:56:00 +0200"/>	
feedPageId * required string (path)	A unique ID for the feed page
<input type="text" value="feedPageId"/>	

FeedPageID kallet

GET /api/v1/feedentry/{entryId}

Returns details for the specified feed entry

Parameters Try it out

Name	Description
entryId <small>required</small> string (path)	A unique ID for the feed entry

entryId

EntryID kallet

Responses

Code	Description	Links									
200	<p>Feed page</p> <p>Media type: <input type="text" value="application/json"/></p> <p>Controls: Accept header.</p> <p>Example Value <input type="checkbox"/> Schema</p> <pre> { "version": "string", "title": "string", "home_page_url": "string", "feed_url": "string", "description": "string", "next_url": "string", "id": "string", "next_id": "string", "items": [{ "id": "string", "url": "string", "title": "string", "content_text": "string", "date_modified": "2024-11-22T14:22:15.797Z", "_feed_entry": { "uuid": "string", "status": "string", "title": "string", "businessName": "string", "municipal": "string", "sistEndret": "2024-11-22T14:22:15.797Z" } }] } </pre> <p>Headers:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Description</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETag</td> <td>Entity tag providing a ID for the resource version.</td> <td>UUID</td> </tr> <tr> <td>Last-Modified</td> <td>Last modified datetime of resource.</td> <td>RFC 1123 formatted datetime</td> </tr> </tbody> </table>	Name	Description	Type	ETag	Entity tag providing a ID for the resource version.	UUID	Last-Modified	Last modified datetime of resource.	RFC 1123 formatted datetime	No links
Name	Description	Type									
ETag	Entity tag providing a ID for the resource version.	UUID									
Last-Modified	Last modified datetime of resource.	RFC 1123 formatted datetime									
304	Feed page is empty, or its contents have not changed since last time	No links									
404	Could not find page	No links									

Returskjema med eksempelverdier av kallet

Vedlegg G: Kontrakt

Fastsatt av prorektor for utdanning 10.12.2020

STANDARDAVTALE

om utføring av studentoppgave i samarbeid med ekstern virksomhet

Avtalen er ufravikelig for studentoppgaver (heretter oppgave) ved NTNU som utføres i samarbeid med ekstern virksomhet.

Forklaring av begrep

Opphavsrett

Er den rett som den som skaper et åndsverk har til å fremstille eksemplarer av åndsverket og gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Et åndsverk kan være et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk. En studentoppgave vil være et åndsverk.

Eiendomsrett til resultater

Betyr at den som eier resultatene bestemmer over disse. Utgangspunktet er at studenten eier resultatene fra sitt studentarbeid. Studenten kan også overføre eiendomsretten til den eksterne virksomheten.

Bruksrett til resultater

Den som eier resultatene kan gi andre en rett til å bruke resultatene, f.eks. at studenten gir NTNU og den eksterne virksomheten rett til å bruke resultatene fra studentoppgaven i deres virksomhet.

Prosjektbakgrunn

Det partene i avtalen har med seg inn i prosjektet, dvs. som vedkommende eier eller har rettigheter til fra før og som brukes i det videre arbeidet med studentoppgaven. Dette kan også være materiale som tredjepersoner (som ikke er part i avtalen) har rettigheter til.

Utsatt offentliggjøring

Betyr at oppgaven ikke blir tilgjengelig for allmennheten før etter en viss tid, f.eks. før etter tre år. Da vil det kun være veileder ved NTNU, sensorene og den eksterne virksomheten som har tilgang til studentarbeidet de tre første årene etter at studentarbeidet er innlevert.

1. Avtaleparter

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Institutt:
Veileder ved NTNU: Alexander Holt e-post og tlf. Alexander.holt@ntnu.no +47 95022929
Ekstern virksomhet: NTNU Bridge Ekstern virksomhet sin kontaktperson, e-post og tlf.: Simon Lie simon.lie@ntnu.no +47 95865268
Student: Helle V. Rosenlind Fødselsdato: 06.10.2003
Student: Adele Kjølstad Fødselsdato: 15.10.2003

Partene har ansvar for å klarere eventuelle immaterielle rettigheter som studenten, NTNU, den eksterne eller tredjeperson (som ikke er part i avtalen) har til prosjektbakgrunn før bruk i forbindelse med utførelse av oppgaven. Eierskap til prosjektbakgrunn skal fremgå av eget vedlegg til avtalen der dette kan ha betydning for utførelse av oppgaven.

2. Utførelse av oppgave

Studenten skal utføre: (sett kryss)

Masteroppgave	
Bacheloroppgave	
Prosjektoppgave	x
Annen oppgave	

Startdato: 11.09.2024
Sluttdato: 18.12.2024

Oppgavens arbeidstittel er:
Vurdering av jobbannonser ved hjelp av KI

Ansvarlig veileder ved NTNU har det overordnede faglige ansvaret for utforming og godkjenning av prosjektbeskrivelse og studentens læring.

3. Ekstern virksomhet sine plikter

Ekstern virksomhet skal stille med en kontaktperson som har nødvendig faglig kompetanse til å gi studenten tilstrekkelig veiledning i samarbeid med veileder ved NTNU. Ekstern kontaktperson fremgår i punkt 1.

Formålet med oppgaven er studentarbeid. Oppgaven utføres som ledd i studiet. Studenten skal ikke motta lønn eller lignende godtgjørelse fra den eksterne for studentarbeidet. Utgifter knyttet til gjennomføring av oppgaven skal dekkes av den eksterne. Aktuelle utgifter kan for eksempel være reiser, materialer for bygging av prototyp, innkjøp av prøver, tester på lab, kjemikalier. Studenten skal klarere dekning av utgifter med ekstern virksomhet på forhånd.

Ekstern virksomhet skal dekke følgende utgifter til utførelse av oppgaven: Eventuelle lisenskostnader ol. for tilgang til AI-verktøy

Dekning av utgifter til annet enn det som er oppført her avgjøres av den eksterne underveis i arbeidet.

4. Studentens rettigheter

Studenten har opphavsrett til oppgaven¹. Alle resultater av oppgaven, skapt av studenten alene gjennom arbeidet med oppgaven, eies av studenten med de begrensninger som følger av punkt 5, 6 og 7 nedenfor. Eiendomsretten til resultatene overføres til ekstern virksomhet hvis punkt 5 b er avkrysset eller for tilfelle som i punkt 6 (overføring ved patenterbare oppfinnelser).

I henhold til lov om opphavsrett til åndsverk beholder alltid studenten de ideelle rettigheter til eget åndsverk, dvs. retten til navngivelse og vern mot krenkende bruk.

Studenten har rett til å inngå egen avtale med NTNU om publisering av sin oppgave i NTNUs institusjonelle arkiv på Internett (NTNU Open). Studenten har også rett til å publisere oppgaven eller deler av den i andre sammenhenger dersom det ikke i denne avtalen er avtalt begrensninger i adgangen til å publisere, jf. punkt 8.

¹ Jf. Lov om opphavsrett til åndsverk mv. av 15.06.2018 § 1

5. Den eksterne virksomheten sine rettigheter

Der oppgaven bygger på, eller videreutvikler materiale og/eller metoder (prosjektbakgrunn) som eies av den eksterne, eies prosjektbakgrunnen fortsatt av den eksterne. Hvis studenten

skal utnytte resultater som inkluderer den eksterne sin prosjektbakgrunn, forutsetter dette at det er inngått egen avtale om dette mellom studenten og den eksterne virksomheten.

Alternativ a) (sett kryss) Hovedregel

x	Ekstern virksomhet skal ha bruksrett til resultatene av oppgaven
---	--

Dette innebærer at ekstern virksomhet skal ha rett til å benytte resultatene av oppgaven i egen virksomhet. Retten er ikke-eksklusiv.

Alternativ b) (sett kryss) Unntak

	Ekstern virksomhet skal ha eiendomsretten til resultatene av oppgaven og studentens bidrag i ekstern virksomhet sitt prosjekt
--	---

Begrunnelse for at ekstern virksomhet har behov for å få overført eiendomsrett til resultatene:

6. Godtgjøring ved patenterbare oppfinnelser

Dersom studenten i forbindelse med utførelsen av oppgaven har nådd frem til en patenterbar oppfinnelse, enten alene eller sammen med andre, kan den eksterne kreve retten til oppfinnelsen overført til seg. Dette forutsetter at utnyttelsen av oppfinnelsen faller inn under den eksterne sitt virksomhetsområde. I så fall har studenten krav på rimelig godtgjøring. Godtgjøringen skal fastsettes i samsvar med arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7. Fristbestemmelsene i § 7 gis tilsvarende anvendelse.

7. NTNU sine rettigheter

De innleverte filer av oppgaven med vedlegg, som er nødvendig for sensur og arkivering ved NTNU, tilhører NTNU. NTNU får en vederlagsfri bruksrett til resultatene av oppgaven,

inkludert vedlegg til denne, og kan benytte dette til undervisnings- og forskningsformål med de eventuelle begrensninger som fremgår i punkt 8.

8. Utsatt offentliggjøring

Hovedregelen er at studentoppgaver skal være offentlige.

Sett kryss

<input checked="" type="checkbox"/>	Oppgaven skal være offentlig
-------------------------------------	------------------------------

I særlige tilfeller kan partene bli enige om at hele eller deler av oppgaven skal være undergitt utsatt offentliggjøring i maksimalt tre år. Hvis oppgaven unntas fra offentliggjøring, vil den kun være tilgjengelig for student, ekstern virksomhet og veileder i denne perioden. Sensurkomiteen vil ha tilgang til oppgaven i forbindelse med sensur. Student, veileder og sensorer har taushetsplikt om innhold som er unntatt offentliggjøring.

Oppgaven skal være underlagt utsatt offentliggjøring i (sett kryss hvis dette er aktuelt):

Sett kryss

Sett dato

<input type="checkbox"/>	ett år	
<input type="checkbox"/>	to år	
<input type="checkbox"/>	tre år	

Behovet for utsatt offentliggjøring er begrunnet ut fra følgende:

Dersom partene, etter at oppgaven er ferdig, blir enig om at det ikke er behov for utsatt offentliggjøring, kan dette endres. I så fall skal dette avtales skriftlig.

Vedlegg til oppgaven kan unntas ut over tre år etter forespørsel fra ekstern virksomhet. NTNU (ved instituttet) og student skal godta dette hvis den eksterne har saklig grunn for å be om at et eller flere vedlegg unntas. Ekstern virksomhet må sende forespørsel før oppgaven leveres.

De delene av oppgaven som ikke er undergitt utsatt offentliggjøring, kan publiseres i NTNUs institusjonelle arkiv, jf. punkt 4, siste avsnitt. Selv om oppgaven er undergitt utsatt offentliggjøring, skal ekstern virksomhet legge til rette for at studenten kan benytte hele eller deler av oppgaven i forbindelse med jobbsøknader samt videreføring i et master- eller doktorgradsarbeid.

9. Generelt

Denne avtalen skal ha gyldighet foran andre avtaler som er eller blir opprettet mellom to av partene som er nevnt ovenfor. Dersom student og ekstern virksomhet skal inngå avtale om konfidensialitet om det som studenten får kjennskap til i eller gjennom den eksterne virksomheten, kan NTNUs standardmal for konfidensialitetsavtale benyttes.

Den eksterne sin egen konfidensialitetsavtale, eventuell konfidensialitetsavtale den eksterne har inngått i samarbeidprosjekter, kan også brukes forutsatt at den ikke inneholder punkter i motstrid med denne avtalen (om rettigheter, offentliggjøring mm). Dersom det likevel viser seg at det er motstrid, skal NTNUs standardavtale om utføring av studentoppgave gå foran. Eventuell avtale om konfidensialitet skal vedlegges denne avtalen.

Eventuell uenighet som følge av denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Hvis dette ikke fører frem, er partene enige om at tvisten avgjøres ved voldgift i henhold til norsk lov. Tvisten avgjøres av sorenskriveren ved Sør-Trøndelag tingrett eller den han/hun oppnevner.

Denne avtale er signert i fire eksemplarer hvor partene skal ha hvert sitt eksemplar. Avtalen er gyldig når den er underskrevet av NTNU v/instituttleder.

Signaturer:

Instituttleder: Dato:
Veileder ved NTNU: Dato:
Ekstern virksomhet: Dato: 03.10.2024 <i>Simon W. G.</i>
Student: Helle V. Rosenlind Dato: 17.09.2024 <i>Helle V. Rosenlind</i>
Student: Adele Kjølstad Dato: 17.09.2024 <i>Adele Kjølstad</i>

